

**LA FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES
SOCIALES SANITARIOS ANTE LA
PROBLEMÁTICA DEL SUICIDIO.**

**THE TRAINING OF HEALTH SOCIAL WORKERS
IN DEALING WITH THE PROBLEM OF SUICIDE.**

**TRABAJO FIN DE MÁSTER.
TRABAJO SOCIAL SANITARIO
CURSO 2023/24**

Nombre del estudiante: Víctor Ibáñez Lafuente.

Tutor: Doctor Evaristo Barrera Algarín.

Convocatoria: Septiembre

TÍTULO: LA FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SOCIALES SANITARIOS ANTE LA PROBLEMÁTICA DEL SUICIDIO.

RESUMEN.

La capacitación de los profesionales es básica para un buen desempeño profesional. Son escasas las investigaciones que aborden la formación de los Trabajadores Sociales Sanitarios sobre su formación y capacitación para trabajar con personas con conductas autolíticas. El objetivo general de este Trabajo Fin de Máster fue analizar la formación de los Trabajadores Sociales Sanitarios en relación con el suicidio. La investigación se diseñó en dos fases: un estudio piloto cuantitativo y un estudio experimental mixto. En el estudio piloto se operativizaron tres objetivos específicos. Para la obtención de los datos se generó un instrumento basado en el cuestionario SWESS (Social Work Education on Suicide Scale), traducido y adaptado al contexto español, al que se le añadió preguntas sociodemográficas y específicas sobre la reforma de la formación de los Trabajadores Sociales. La muestra del estudio piloto estuvo constituida por 25 cuestionarios. A partir de estos resultados se han elaborado una entrevista estructurada para aplicar en el estudio experimental. Los resultados del estudio piloto revelan deficiencias significativas en la formación actual de los Trabajadores Sociales Sanitarios, especialmente en el uso de habilidades para intervenir con personas que presentan ideas suicidas. Identificando una brecha entre el conocimiento teórico y la aplicación práctica en situaciones de riesgo suicida. El estudio subraya la necesidad urgente de actualizar y mejorar los programas de formación de estos profesionales, recomendando la implementación de programas formativos que combinen teoría y práctica, así como un enfoque colaborativo para proporcionar una atención integral a las personas en riesgo de suicidio.

PALABRAS CLAVE: Suicidio, trabajo social sanitario, formación, valoración, cuestionario.

ABSTRACT.

The training of professionals is essential for skilled professional performance. There is a scarcity of research addressing the training of Health Social Workers in collaborating with individuals with self-harming behaviors. The general objective of this master's Thesis was to analyze the training of Health Social Workers in relation to suicide. The research was designed in two phases: a quantitative pilot study and a mixed-method experimental study. In the pilot study, three specific objectives were operationalized. To obtain the data, an instrument based on the SWESS (Social Work Education on Suicide Scale) questionnaire was created, translated, and adapted to the Spanish context, with additional sociodemographic and specific questions about the reform of Social Workers' training. The pilot study sample consisted of twenty-five questionnaires. Based on these results, a structured interview was developed to be applied in the experimental study. The pilot study results reveal significant deficiencies in the current training of Health Social Workers, particularly in the use of skills to intervene with individuals presenting suicidal ideation. A gap was identified between theoretical knowledge and practical application in situations of suicide risk. The study highlights the urgent need to update and improve training programs for these professionals, recommending the implementation of training programs that combine theory and practice, as well as a collaborative approach to provide comprehensive care to individuals at risk of suicide.

KEYWORDS: Suicide, health social work, training, assessment, questionnaire.

PRESENTACIÓN DEL ASPIRANTE

Soy un estudiante con una sólida formación académica y práctica en el ámbito sanitario, orientado a la mejora de la salud mental y la prevención del suicidio. Comencé mi formación académica en la Universidad de Salamanca, donde obtuve el Grado en Trabajo Social (GTS). Durante mis años de estudio, realicé prácticas en diversos centros sanitarios, lo que me permitió adquirir experiencia directa en el cuidado de pacientes y observar la importancia crítica de la atención a la salud mental. Estas experiencias prácticas me permitieron involucrarme de primera mano en la atención a pacientes

Durante mis periodos de prácticas, en mi etapa académica tanto en la Universidad de Salamanca y ahora en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, he ampliado mis conocimientos y habilidades en la gestión de crisis y en la atención a personas en riesgo de suicidio. Estas experiencias reforzaron mi convicción de que una mejor preparación teórico/práctica para los Trabajadores Sociales (TTSS) es clave para la prevención efectiva del suicidio.

Mi interés por este campo se reflejó claramente en mi Trabajo Fin de Grado (TFG), el cual se centró en la revisión de la literatura sobre el ámbito del suicidio. La necesidad de profundizar sobre este ámbito me condujo a realizar este trabajo fin de máster, que se centra precisamente en la formación que tienen los Trabajadores Sociales Sanitarios (TSS) sobre la problemática del suicidio.

Este Trabajo Fin de Máster (TFM) se centra en conocer la opinión de los Trabajadores/as Sociales sobre la formación y capacitación para trabajar con personas con conductas autolíticas. Mi investigación tiene como objetivo identificar la necesidad de una formación específica y efectiva para los TS en la prevención del suicidio, y cómo la implementación de programas formativos adecuados puede desempeñar un papel crucial en la identificación temprana de señales de alarma y en la intervención efectiva, lo que podría marcar la diferencia en la vida de muchas personas.

Este trabajo refleja mi compromiso con la salud mental y mi deseo de contribuir a la creación de un sistema sanitario más preparado y capaz de prevenir el suicidio de manera eficaz.

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Doctor Evaristo Barrera Algarín, tutor de este Trabajo Fin de Máster. Su inestimable apoyo, orientación y asesoramiento han sido fundamentales para la culminación de esta etapa en mi proceso formativo. Sin su guía experta y dedicación, este trabajo no habría sido posible.

Quisiera expresar mi profundo agradecimiento a todos los profesores que me han impartido docencia durante el Máster. Sus enseñanzas han sido fundamentales para construir la base de conocimientos que emplearé en mi futura práctica profesional. En particular, quiero reconocer a Doña Patricia Lobo del Portillo, cuya orientación, apoyo, tiempo y paciencia durante mi formación y etapa de prácticas fueron invaluable. Asimismo, agradezco a Doña Ana Vallejo Andrada, cuya inspiradora enseñanza y dedicación a fomentar mi curiosidad han dejado una huella imborrable en mi desarrollo académico y profesional.

En tercer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a mis compañeros y compañeras de clase, y en especial a mis amigos Ane Arroyo Gómez, Nadia Polo Garrote y Manuel Andrés García Villalba, por su constante apoyo y disposición para ayudar en todo lo que estuviera a su alcance. Agradezco también a todos mis compañeros de promoción, con quienes he compartido un año de formación lleno de experiencias inolvidables que atesoraré para toda la vida.

Por último, quiero expresar un agradecimiento muy especial a toda mi familia por el apoyo incondicional y la paciencia que han demostrado a lo largo de este arduo proceso. A mis hermanos y a mis padres, quienes han sido mi fuente constante de inspiración, por confiar en mí y por siempre buscar lo mejor para mí. Gracias por estar siempre a mi lado, dispuestos a brindarme su ayuda en todo momento.

INDICE

RESUMEN	1
PRESENTACIÓN DEL ASPIRANTE	3
AGRADECIMIENTOS	4
1. INTRODUCCIÓN	6
2. MARCO TEÓRICO	7
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	11
2.1.1. Unidad de análisis.....	11
2.1.2. Unidad de Observación.....	11
2.2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS.....	12
2.2.1. Objetivos.....	12
2.2.2. Hipótesis.....	13
3. METODOLOGÍA.....	14
3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.....	14
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA.....	16
3.2.1. Primera Fase.....	16
3.2.2. Segunda Fase.....	17
3.3. INSTRUMENTO.....	17
3.3.1. Instrumento de cuestionario.....	17
3.3.2. Instrumento de entrevista.....	19
3.4. VARIABLES.....	21
3.4.1. Variables del cuestionario.....	21
3.5. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN.....	23
3.5.1. Estudio Piloto.....	23
3.5.2. Estudio Experimental.....	23
3.6. ANÁLISIS DE DATOS.....	27
3.6.1. Análisis de datos del cuestionario.....	27
3.6.2. Análisis de datos de la entrevista.....	28
3.6.3.- Triangulación de resultados.....	29
4. RESULTADOS.....	31
4.1. Resultados Sociodemográficos.....	31
4.2. Resultados del cuestionario SWESS.....	34
4.3. Resultados preguntas propias sobre la mejora del plan de estudios.....	40
4.4. Propuesta de preguntas cualitativas para la entrevista estructurada.....	41
4.4.1. Guion de la entrevista cualitativa estructurada.....	41
5. DISCUSIÓN.....	45
5.1. Fiabilidad del instrumento.....	45
5.2. Cuestionario SWESS.....	46
6. CONCLUSIONES.....	52
6.1. APLICACIONES PRÁCTICAS.....	53
6.2. FORTALEZAS Y LIMITACIONES.....	54
6.3. PROSPECTIVA DE FUTURO.....	55
7. REFERENCIAS.....	57
8. ANEXO.....	61

1. INTRODUCCIÓN.

La elección del tema de este TFM surge de una profunda motivación personal y profesional hacia la mejora de las estrategias de prevención del suicidio en el ámbito de la salud pública. Durante mi formación en Trabajo Social (TS), tanto en el Grado en la Universidad de Salamanca como en el Máster en la Universidad Pablo de Olavide, he sido testigo de la necesidad urgente de dotar a los TSS de herramientas y conocimientos más efectivas para identificar y abordar situaciones de riesgo de suicidio.

El suicidio es una problemática compleja y multifactorial que se ha convertido en una de las principales causas de muerte en todo el mundo, especialmente entre jóvenes y personas en situaciones de vulnerabilidad. A pesar de los esfuerzos realizados en diversos ámbitos, la falta de formación específica y actualizada en los profesionales de la salud, en particular de los TSS, sigue siendo una barrera significativa para la prevención efectiva. Como Trabajador Social, considero que es crucial intervenir desde la formación de estos profesionales para asegurar una respuesta más competente y sensible en el manejo de casos de riesgo.

Este TFM tiene como objetivo principal visualizar la cantidad y calidad de la formación específica que tienen los TSS, enfocado en la problemática del suicidio. A través de un enfoque metodológico mixto, que combina las encuestas a TTSS en activo en el ámbito sanitario y las entrevistas estructuradas a grupos de interés (TTSS en activo, académicos universitarios y estudiantes), busco identificar las carencias actuales en la formación. La investigación no solo pretende contribuir al cuerpo de conocimiento existente, sino también ofrecer una herramienta práctica que pueda ser implementada en programas de formación profesional.

Mi interés en este tema no es solo académico, sino también ético y social. Creo firmemente que, al mejorar la formación de los TSS en la prevención del suicidio, podemos contribuir a salvar vidas y a generar un impacto positivo en las comunidades a las que servimos. Con este trabajo, aspiro a aportar un granito de arena en la construcción de un sistema de salud más inclusivo, preparado y eficaz en la lucha contra el suicidio.

2. MARCO TEÓRICO.

El suicidio es un fenómeno complejo y multidimensional que afecta a individuos y comunidades de todos los estratos sociales y edades, en todo el mundo (OMS, 2014). Los Trabajadores Sociales (TTSS) a nivel sanitario tienen un papel fundamental para la actuación contra el suicidio, siendo esenciales al tener una visión multifactorial del problema pudiendo utilizar el conocimiento y las herramientas para abordar e identificar las problemáticas del suicidio y proporcionar a los pacientes en crisis un apoyo emocional y motivacional (Mishna et al., 2002).

El incremento en las tasas de suicidio pone de manifiesto una deficiencia en la formación relacionada con este fenómeno. Diversos estudios han reflejado que los graduados en trabajo social se sitúan en la media en cuanto a actitudes de prevención del suicidio, pero presentan un nivel notablemente bajo en el uso de habilidades para intervenir con usuarios que manifiestan ideas autolíticas (Osteen et al., 2014). Esta brecha formativa subraya la necesidad urgente de mejorar la educación y capacitación en estrategias de prevención y manejo del suicidio dentro de los programas de trabajo social. Igualmente, los estudiantes de trabajo social presentan un alto riesgo de cometer actos suicidas (Reina-Aguilar et al, 2023a).

El código de ética de los Trabajadores Sociales subraya su responsabilidad primordial en la prevención del daño y la salvaguardia de la vida y la dignidad humana (Consejo General del Trabajo Social, 2012). Esto implica que los profesionales del trabajo social deben actuar proactivamente para identificar y mitigar riesgos, implementar intervenciones efectivas y abogar por los derechos y el bienestar de las personas y comunidades en las que actúan. El conocimiento permite un dominio profundo de las estrategias clínicas basadas en las teorías del suicidio y las estrategias clínicas es esencial para la promoción del bienestar y la prevención efectiva del suicidio (Sudak, Maxim, & Carpenter, 2008).

La formación que reciben los TTSS es clave para evitar el aumento de los casos de suicidio, realizando una intervención en las familias y en las personas (Almeida et al., 2017). Pero el cómo actuar con pacientes suicidas no ha sido

tratada con amplitud por los investigadores (Maple et al., 2017). Hay deficiencias en la investigación sobre los programas de educación y capacitación en trabajo social. Es fundamental contar con esta información para que los agentes de cambio puedan fundamentar adecuadamente sus acciones.

Ibáñez (2024) tras una revisión de la literatura para identificar el papel del trabajador social ante el problema del suicidio, identificó que es necesario mejorar la formación de estos profesionales tanto a nivel de grado como en posgrado. Para ello, será necesario una modificación del currículum formativo que permita actualizar y capacitar adecuadamente a estos profesionales. Identifica cinco factores/ámbitos/campos que condicionan esta formación, como: i) el conocimiento de que el suicidio es un problema de salud mental que debe ser tratado como tal y afrontarse de forma multidisciplinar e integralmente; ii) que cada sector de población, grupo de edad y género tiene unas características específicas que deben ser tenidas en cuenta; iii) la existencia de múltiples detonantes de este tipo de conductas; iv) que las intervenciones deben ajustarse a los contextos sociodemográficos y personales de los sujetos; v) y que los programas de prevención ayudarían a minimizar este problema (Figura 1).

QPR: Question, Persuade, Refer (Cuestionar, Persuadir, Recomendar)

Figura 1. Principales aportaciones de los estudios analizados. (Tomado de Ibáñez, 2024)

La formación de los TTSS tanto en grado como en máster es de gran importancia (Almeida et al., 2017), para proporcionar un cambio en el tratamiento de la formación en cuanto al suicidio (Levin, 1994). Para lograrlo, es necesario integrar los contenidos de prevención, intervención y duelo (Almeida et al. 2017; Hightower et al., 2023). Además, la formación teórica se debe de complementar con una formación práctica que permita adquirir una experiencia con pacientes suicidas directa (Ali et al., 2021). También es muy necesario incluir en los planes de formación la ética de los TTSS para que aborden esta problemática con la mayor responsabilidad (Mishna et al., 2002). La capacitación laboral mejorará obteniendo una formación profesional especializada y específica para actuar ante el suicidio (Pritchard & Williams, 2009).

En el ámbito de la formación, existen diversos factores que influirán en su desarrollo. El primero de ellos son las causas adversas que llevan al suicidio. Entre estos factores, los TTSS deben comprender la influencia de las adicciones (Kourgiantakis Sewell, McNeil, et al., 2019), los problemas de la salud mental (Osteen et al., 2014), el nivel socioeconómico de las personas (Pryor et al., 2023), las características sociodemográficas de la población objetivo (Klingelschmidt et al., 2020). Asimismo, los últimos estudios de Reina-Aguilar et al (2023b) sobre los estudiantes revelan que los detonantes más frecuentes en los universitarios españoles son la ansiedad, la depresión, el estrés o la identidad de género.

El análisis del sector poblacional constituye otro factor crucial para mejorar la formación. Es imprescindible examinar las características específicas de distintos grupos de población que pueden incidir en comportamientos autolíticos (Pryor et al., 2023; Joe & Niedermeier, 2008), grupo de edad (Bern-Klug & Roberts, 2021), género (Sanders, 1990), las cuestiones de raza (Joe 2006), así como las particularidades problemáticas inherentes a cada contexto o entorno laboral (Klingelschmidt et al., 2020). También, es necesario realizar más estudios sobre las personas mayores, pues debido a su escasez es difícil identificar las causas del suicidio en este sector de la población (Manthorpe & Iliffe 2011).

Es necesario abordar el hecho de que las conductas suicidas conllevan consigo una serie de problemas relacionados con la salud mental. En

consecuencia, se hace indispensable la implementación de mecanismos destinados a un afrontamiento integral de dichas conductas (Maple et al., 2017), lo cual requiere un enfoque colaborativo entre los diversos profesionales del ámbito de la salud. Este enfoque colaborativo implica una coordinación estrecha y una comunicación efectiva entre psicólogos, psiquiatras, TTSS, y otros especialistas relevantes, con el fin de proporcionar una atención integral y multidisciplinaria a los individuos en riesgo de conductas suicidas (Osteen et al., 2014). Además, este enfoque debe incorporar estrategias terapéuticas que consideren tanto los aspectos médicos como psicosociales de la salud mental, con el objetivo de ofrecer un tratamiento holístico que aborde las necesidades complejas de cada individuo y promueva su bienestar a largo plazo (Maple et al., 2017).

En el contexto de la intervención en conductas suicidas, es crucial considerar una variedad de factores sociodemográficos que pueden influir en la eficacia de dicha intervención. Entre estos factores se incluyen el entorno social y comunitario, las características de la población, el ámbito laboral, el género y la raza (Joe & Niedermeier, 2008). La consideración de estos elementos es fundamental para diseñar e implementar intervenciones que sean específicas y adaptadas a las particularidades de cada grupo o individuo. Por lo tanto, una intervención eficaz debe ser multifactorial y considerar estos factores de manera integrada, asegurando así que las estrategias de prevención y tratamiento sean culturalmente sensibles, contextualizadas y, en última instancia, más efectivas para reducir la incidencia de conductas suicidas.

Subrayar la importancia de la prevención es esencial en el contexto de la formación de los TTSS frente al problema del suicidio. La prevención debe ser un componente central en los programas de formación, ya que un conocimiento profundo y una capacitación adecuada en este ámbito permitirán a los TTSS llevar a cabo intervenciones preventivas más eficaces con individuos y colectivos que se encuentran en riesgo de suicidio (Rathinam et al., 2024). Este enfoque preventivo no solo mejora la respuesta inmediata a las crisis, sino que también promueve un bienestar a largo plazo al abordar las causas subyacentes y fortalecer los recursos personales y comunitarios.

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

2.1.1. Unidad de análisis.

Feldman y Freedenthal (2006) pusieron de manifiesto que en Estados Unidos por un lado los programas de posgrado en TS ofrecen poca formación sobre la prevención e intervención ante el problema del suicidio y, por otro lado, se desconocen las experiencias y actitudes de los TTSS con respecto a la formación sobre el suicidio. Tras la revisión de la literatura realizada durante el trabajo fin de grado se evidenció la carencia en la formación de los TS sobre el problema del suicidio. Además, hasta dónde se conoce, no existen estudios semejantes en España.

Identificado el problema de estudio, éste se tratará de resolver en dos fases y con una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa. En la primera fase se realizará un estudio piloto en el que a través de un cuestionario se recogerá la opinión de TTSS sobre la formación recibida sobre el problema del suicidio. A partir de los resultados obtenidos se elaborarán una serie de preguntas cualitativas para realizar entrevistas en profundidad a los grupos de interés sobre esta problemática: TTSS en activo; responsables académicos que trabajen en el GTS; estudiantes de GTS. Para ello, se realizarán tres grupos de discusión en la que participarán representantes de estos tres colectivos.

En la segunda fase, el estudio experimental, se aplicarán las dos metodologías para la recogida de la información. Por un lado, se continuará con la recogida de respuestas a través del cuestionario para aumentar el número de respuestas, y, por otro lado, se procederá a la realización de las entrevistas estructuradas a los tres grupos de discusión generados a partir de los grupos de interés.

La triangulación de los resultados cuantitativos y cualitativos de la segunda fase mostrarán las necesidades formativas objetivas de los graduados en trabajo social sobre los contenidos relacionados con el suicidio.

2.1.2. Unidad de Observación.

Este TFM trata de obtener información sobre la opinión de los TTSS que trabajan en sistema sanitario español sobre su formación específica ante el

problema del suicidio. Para ello, traduciremos y adaptaremos el cuestionario Social Work Education in Suicide Survey (SWESS) al español.

En la primera fase, el estudio piloto, se pasará a los TTSS que trabajan en hospitales y centros de salud de diferentes partes de España a los que el estudiante de máster tiene un acceso más rápido y directo. A partir de los resultados obtenidos, se generarán las preguntas básicas de las entrevistas estructuradas que se realizaron a los grupos de discusión de la segunda fase.

Durante la segunda fase de este estudio, el experimental, se realizarán dos intervenciones. Para la primera intervención se montarán tres grupos de discusión con expertos de cada uno de los grupos de interés sobre los que gira esta investigación. Se tratará de incorporar a estos grupos de discusión entre tres y cinco expertos. Para analizar la opinión de estos grupos de interés se elaborarán una serie de preguntas estructuradas a partir de los resultados del estudio piloto.

Además, durante la segunda fase se aumentará la muestra de datos cuantitativos a través de la traducción y adaptación del cuestionario SWESS a la mayor cantidad de población de TS en activo. En esta segunda recogida de datos se corregirán los aspectos que puedan mejorar el cuestionario.

2.2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS.

2.2.1. Objetivos.

El objetivo general de este TFM fue analizar las experiencias y las valoraciones de profesionales de trabajo social respecto a su formación ante la problemática de intervención con pacientes con conductas autolítica. Este objetivo general se concretizará en tres objetivos específicos, siguiendo a Feldman y Freedenthal (2006): i) Identificar cuántos Trabajadores Sociales en ejercicio recibieron capacitación formal relacionada con el suicidio y cuando se recibió; ii) Determinar las opiniones de los Trabajadores Sociales sobre la idoneidad de su formación relacionada con el suicidio durante su GTS. Feldman y Freedenthal elaboran su cuestionario SWESS focalizado en profesionales del trabajo social que tienen el nivel de Máster en Trabajo Social. Como en España no es obligatorio la realización de un Máster para el trabajo en el ámbito sanitario,

se realizará una adaptación del cuestionario al nivel de graduado, en aquellas preguntas que sea necesario; iii) Explorar las actitudes de los Trabajadores Sociales sobre la importancia de la capacitación relacionada con el suicidio en los programas del GTS.

2.2.2. Hipótesis.

Se plantean tres hipótesis para este trabajo de investigación, vinculadas con los tres objetivos específicos. Se hipotetiza que la capacitación formal relacionada con el suicidio durante su formación en el GTS es escasa, que los TTSS consideran que la formación relacionada con el suicidio durante su GTS es incompleta; y que la capacitación relacionada con el suicidio en los programas de GTS deberá ser mayor.

3. METODOLOGÍA.

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.

El diseño de este TFM fue mixto (Hernández, Fernández y Baptista (2014)), pues se emplearán instrumentos cuantitativos y cualitativos para la recogida de datos y se establecerán relaciones entre los resultados obtenidos.

Este TFM se desarrollará en dos fases, un estudio piloto y un estudio experimental. En la primera fase se realizó un estudio piloto mediante el empleo de cuestionario cuantitativo, que sirvió para obtención de datos objetivos. A partir de los resultados se elaboró una serie de preguntas que servirán para las entrevistas estructuradas que se realizarán en la segunda fase a varios grupos de interés. Por ello, de forma específica se empleará inicialmente un diseño secuencial. Durante la segunda fase se realizarán los tres grupos de discusión con los expertos de los grupos de interés incluidos en este estudio (profesionales del TS, académicos del GTS y estudiantes del GTS), al tiempo que se incrementa la muestra de datos obtenida mediante el cuestionario diseñado para este estudio, pudiendo así triangular los resultados. En esta segunda fase, el diseño mixto será concurrente (Hernández, Fernández y Baptista (2014) (Figura 2), contrastando los resultados obtenidos con el empleo de las dos metodologías de recogida de datos.

Figura 2, Tipos de diseños de investigación Mixta. (Tomado de Hernández, Fernández y Baptista (2014))

El diseño específico de la primera fase o estudio piloto fue descriptivo mediante encuestas (Montero y León, 2002) pues se empleó un cuestionario que se distribuyó de forma transversal entre la población de TTSS que trabajan en el ámbito sanitario español. Además, se realizará un análisis correlacional, estableciendo las relaciones entre algunas de las variables sociodemográficas y las variables del cuestionario. La duración de la primera fase fue de cinco meses. A partir de esta información, se elaboraron las preguntas que se emplearán para la realización de las entrevistas estructuradas a los grupos de interés de la segunda fase del estudio.

En la segunda fase, en la que se realizará el estudio experimental, se emplearán dos tipos de diseños. Por un lado, se realizará un diseño cualitativo, de forma específica, un estudio de casos. Se trata de un estudio descriptivo, pues se recogerá la opinión de una serie de expertos, agrupados en tres grupos de interés (Montero y León, 2002). Por otro lado, se seguirá empleando el diseño descriptivo mediante encuestas. La duración prevista de esta segunda fase será de dieciocho meses.

A continuación, se muestran las fases en las que se desarrollará este proyecto de investigación y su relación con los diseños de investigación (Figura 3).

Figura 3. Fases y diseños del TFM (Elaboración propia)

Una vez finalizada la recogida de datos empleando la metodología cuantitativa y cualitativa se procederá a la triangulación de los resultados. Mediante la triangulación de datos se compararán los resultados obtenidos por las dos fuentes de información, cuestionario y entrevistas, para analizar las valoraciones de los TTSS respecto a su formación y capacitación ante la problemática de intervención con pacientes con conductas autolítica. Con esta técnica se persigue aumentar la validez, credibilidad y confiabilidad de los resultados al contrastar las evidencias obtenidas a través de distintos enfoques para identificar consistencias y divergencias.

A partir de los resultados primarios (cuestionarios y entrevistas) y secundarios (triangulación), se establecerán una serie de conclusiones y aplicaciones prácticas para mejorar la formación inicial, la formación continua y la capacitación de los TTSS para trabajar con clientes suicidas.

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA.

3.2.1. Primera Fase.

La población objeto de investigación durante la primera fase del estudio piloto fueron los TTSS que estén en activo dentro del sistema sanitario, con independencia de la especialización o centro en el que estén trabajando.

La muestra estuvo constituida por 25 TTSS que cumplimentaron el cuestionario enviado mediante un documento Google Form que se encontraban trabajando en el ámbito sanitario hasta la fecha de 31 de agosto de 2024.

Se excluyeron del estudio todos los cuestionarios que se recibieron y que no cumplimenten las variables sociodemográficas (obligatorias) y al menos el 50% de las preguntas incluidas en el instrumento.

El 88% de los participantes en el estudio fueron mujeres, mientras que el 12% (2 casos) prefirió no decir su género. La edad media de las participantes fue de 49,32 años con una desviación típica de 7,554, con una horquilla entre 33 y 61 años.

3.2.2. Segunda Fase.

La población objeto de estudio para la segunda fase, en el estudio experimental, serán los TTSS que estén en activo dentro del sistema sanitario español. Para ello, se solicitarán a las respectivas Consejerías con competencias en Sanidad que faciliten los datos de los correos electrónicos de esta población objeto de estudio para contactar con ellos, o en su defecto, que sea la administración autonómica la que se ponga en contacto con ellos. Al igual que durante la fase piloto, se les remitirá el formulario corregido final después del estudio piloto a través de Google Form para que sea remitido y contestado por internet. El empleo de este sistema de comunicación permitirá llegar a una mayor población, con una alta reducción de tiempo y coste frente al cuestionario clásico (Granello & Wheaton, 2004). Este método también permite transferir rápidamente los resultados a una base de datos inicial para su posterior análisis.

Para el estudio cualitativo la población serán los tres grupos de interés afectados por esta investigación, TTSS en activo, académicos/profesores y estudiantes del GTS. Para ello, se generarán tres grupos de discusión diferentes.

La muestra de cada uno de estos tres grupos de discusión estará compuesta por un mínimo de tres y un máximo de cinco sujetos. La selección de estos sujetos será intencional, es decir, solicitaremos la participación de tres-cinco TTSS del entorno próximo, se solicitará la colaboración de tres-cinco profesores de una de las Facultades en las que se imparta el título, y se solicitará igualmente la participación de tres-cinco estudiantes de GTS de una de las Facultades.

3.3. INSTRUMENTO.

Para la realización de este TFM se emplearon dos instrumentos para la recogida de datos, uno cuantitativo y otro cualitativo.

3.3.1. Instrumento de cuestionario.

El instrumento cuantitativo fue elaborado a partir del cuestionario desarrollado por Feldman y Freedenthal (2006), Social Work Education in Suicide Survey (SWESS), sobre la formación del Trabajador Social sobre el suicidio. El cuestionario fue diseñado y validado por el University of New Hampshire Survey Center. Este instrumento se estructura en cuatro partes sobre

la que recoge información de las experiencias y actitudes de los TTSS con respecto a la formación sobre el suicidio. Estas cuatro partes son: i) Experiencia de los TTSS con clientes suicidas; ii) Capacitación relacionada con el suicidio recibida por TTSS; iii) Actitudes de los TTSS hacia la formación sobre el suicidio; iv) Evaluación de la formación y las habilidades personales. El cuestionario fue traducido y adaptado al español (Anexo I).

El instrumento final para la recogida de datos estuvo compuesto por tres bloques de información: i) Información Sociodemográfica; ii) Información del cuestionario SWESS; iii) Información para la mejora del plan de estudios (preguntas propias) (Tabla 1).

Tabla 1. Estructura del instrumento Cuantitativo

Tipo de Información	Constructo	Preguntas	Items
Información Sociodemográfica	Conocer la muestra	Pregunta 1 a 10	10
Información cuestionario SWESS	Experiencia de los Trabajadores Sociales con clientes suicidas	Pregunta 1 a 2	3
	Capacitación relacionada con el suicidio recibida por Trabajadores Sociales	Pregunta 3 a 7	9
	Actitudes de los Trabajadores Sociales hacia la formación sobre el suicidio	Pregunta 8 a 14	16
	Evaluación de la formación y las habilidades personales.	Pregunta 15 a 17	5
Información preguntas propias	Mejora del plan de estudio	Pregunta 1 a 4	5
Total (Elaboración propia)		Preguntas 31	48

La estructura del instrumento final es de un total de 48 ítems, pues algunas de las preguntas tienen respuestas múltiples.

Una vez traducido y adaptado al español se generó un formulario Google Form que permitió su distribución por diferentes canales entre los TTSS que intervienen en el sistema sanitario. El empleo de estos formularios reduce los costes de la impresión de estos cuestionarios, permiten una mayor difusión, así como una tabulación inmediata de los resultados. Los cuestionarios fueron

enviados a los TTSS de Cáceres, Granada y Sevilla de centros sanitarios en los que realicé las prácticas de grado y máster o en los que trabajaban familiares. Estos TTSS lo distribuyeron a su vez entre su red de contactos.

Este instrumento se empleará tanto durante la primera fase, estudio piloto, como durante la segunda fase, estudio experimental.

Se calculó la fiabilidad del instrumento a través del coeficiente *Alpha de Cronbach* (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Para el cálculo de la fiabilidad se emplearon las variables del cuestionario SWESS registradas en el programa SPSS. Se excluyeron de este análisis todas las variables sociodemográficas, así como las de respuesta numérica (año de finalización de estudios, etc.). El resultado del *Alfa de Cronbach* fue de .570 para los 28 items analizados de los 25 cuestionarios tabulados. La fiabilidad de las cinco variables propias diseñadas fue de .363. La fiabilidad conjunta de los 33 items fue de .543.

Para la segunda fase de este estudio se propone una mejora del instrumento diseñado inicialmente y aplicado en el estudio piloto. Las mejoras irán en dos direcciones. La primera de ellas en el sistema de codificación que el formulario Google Form realiza, pues posteriormente al pasarlo a Excel para su exportación al programa SPSS fue necesario recodificarlo. Para un mejor tratamiento de las variables en el programa estadístico es mejor que se registren las respuestas en números, que posteriormente en el programa SPSS se codificarán como conceptos. La segunda mejora del instrumento será la unificación de los rangos de las respuestas de las preguntas sobre la importancia, pues en la primera traducción literal empleada, aunque se emplearon rangos de respuesta de cinco valores, no se empleó el mismo concepto asociado (ver propuestas de mejora).

3.3.2. Instrumento de entrevista.

Una vez obtenida una primera información objetiva a partir del análisis de los resultados de la aplicación del cuestionario adaptado y traducido SWESS se elaboraron 25 preguntas cualitativas de respuesta abierta para ser aplicadas a los tres grupos de discusión generados para ello. La distribución de las preguntas fue: 4 sobre Información Sociodemográfica, 1 sobre Experiencia de los TTSS con clientes suicidas; 5 sobre Capacitación relacionada con el suicidio recibida por TTSS, 7 sobre Actitudes de los TTSS hacia la formación sobre el suicidio, 4

sobre Evaluación de la formación y las habilidades personales, 4 sobre Mejora del plan de estudios.

El objetivo de esta entrevista será la identificación de las variables que condicionan la formación de los graduados en TS sobre el problema del suicidio y comprobar que la formación es insuficiente, tratando de recoger aportaciones sobre cómo mejorarla. Por ello se empleará una entrevista estructurada (Cubo, Martin & Ramos, 2011). En la figura 4 se recogen los tipos y niveles de concreción de las entrevistas.

Figura 6.1.—Relación de métodos de recogida de datos continuos de abstracción. (FUENTE: Adaptado de Schensul et al., 1999.)

**Figura 4. tipos y niveles de concreción de las entrevistas.
(Tomado de Cubo, Martin & Ramos, 2011)**

Mediante la entrevista se persigue obtener una información cualitativa, más precisa que permita dar significado a los resultados cuantitativos obtenidos durante el estudio piloto. El tipo de entrevista seleccionada para la segunda fase de este estudio será la entrevista estructurada, en la que el entrevistador formulará las preguntas siguiendo una guía previamente elaborada, siguiendo, inicialmente un orden establecido, para tratar de comprobar, ratificar o rechazar los resultados cuantitativos.

En la sección de resultados se muestra la propuesta de preguntas cualitativas diseñadas para tal efecto.

3.4. VARIABLES.

3.4.1. Variables del cuestionario.

Se empleará el cuestionario SWESS traducido y adaptado al castellano. Como el cuestionario original está orientado a indagar sobre la formación de máster, se adaptarán las preguntas al nivel de grado, pues no es habitual que en España se realicen máster orientados hacia esta temática. El cuestionario SWESS está compuesto de 17 preguntas, algunas de ellas con respuestas múltiples. El total de ítems incluidos en las preguntas específicas en el cuestionario SWESS a responder es de 33, más cinco ítems provenientes de cuatro preguntas sobre mejora del plan de estudio. El total de ítems a responder sin variables sociodemográficas fue de 38.

Además, se incluyeron al inicio del instrumento diez de variables sociodemográficas para identificar a los participantes, tales como: i) género; ii) edad; iii) ciudad de trabajo; iv) región; v) universidad de formación, vi) año de fin de formación de grado/diplomatura; vii) posesión de máster profesionalizantes; viii) temática del máster; ix) año de fin de formación de máster; x) años de experiencia profesional. También se han elaborado cuatro preguntas específicas sobre las necesidades de formación de los graduados en trabajo social, las cuales están al final del cuestionario.

A continuación, se presenta una tabla en la que se resumen las variables cuantitativas del estudio (Tabla 2).

Tabla 2. Descripción y codificación de variables

Variable	Indicador	Código
Género	Género de los participantes.	VCSW001
Ciudad	Ciudad donde trabaja.	VCSW002
Comunidad	Comunidad autónoma donde trabaja.	VCSW003
Edad	Edad de los participantes.	VCSW004
Universidad	Universidad donde obtuvo el grado/diplomatura.	VCSW005
Finalización	Año de finalización del grado/diplomatura.	VCSW006
Máster	Poseer algún título de máster.	VCSW007
Finalización. M	Año de finalización del máster.	VCSW008
Pacientes suicidas	Ha trabajado con pacientes con tendencias suicidas.	VCSW009
Nº pacientes mes	El número de pacientes con tendencias suicidas con los que ha trabajado en el último mes.	VCSW010
Nº pacientes año	El número de pacientes con tendencias suicidas con los que ha trabajado en el último año.	VCSW011
Pacientes actuales	Está trabajando con al menos un paciente con tendencias suicidas actualmente.	VCSW012
Formación	En su grado había programa de capacitación.	VCSW013
Tipo formación	De qué forma se recibió esta capacitación.	VCSW014
Asistencia	La asistencia a clases de intervención/ prevención del suicidio.	VCSW015
Nº Clases	Numero de clases que se trató la intervención/ prevención.	VCSW016
Enseñanza	Obtuvo conocimientos sobre intervención/ prevención.	VCSW017
Nº de horas de enseñanza	Número de horas tuvo la formación.	VCSW018
Nº de horas teóricas	Número de horas tuvo la formación teórica.	VCSW019
Nº de horas teórico/practico	Número de horas tuvo la formación práctica.	VCSW020
Importancia grado	La importancia sobre el conocimiento suicidio en el Grado.	VCSW021
Importancia posgrado	La importancia sobre el conocimiento suicidio en el posgrado.	VCSW022
Formación continua	Deberían tener los TS una formación continua sobre pacientes suicidas.	VCSW023
Vías de formación	Cuáles son las mejores vías de formación para la gestión de pacientes suicidas.	VCSW024
Mejor capacitación	Mejor forma para capacitar a los TS en cuestiones del suicidio.	VCSW025
Conocimiento actual	La importancia que tuvieron las diferentes características en su conocimiento actual.	VCSW026
Formación actual suicida	La medición de su formación actual según un baremo.	VCSW027
Medición Conocimientos	La medición de sus conocimientos según un baremo.	VCSW028
Comodidad	La comodidad de tratar con pacientes suicidas.	VCSW029
Competente	El nivel de competentes que se sienten los TS.	VCSW030
Incluir formación	Se incluiría formación adicional en el grado sobre personas suicidas.	VCSW031
Prácticas específicas	La importancia de hacer prácticas específicas.	VCSW032
Formación graduados	Se debería de complementar la formación de los graduados de TS sobre el suicidio.	VCSW033
Máster específico	Se considera hacer un máster específico.	VCSW034

(Elaboración Propia)

3.5. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN.

3.5.1. Estudio Piloto.

En primer lugar, se procedió a la traducción y adaptación del cuestionario SWESS al castellano. En segundo lugar, se elaboró un formulario en Google Form. En tercer lugar, se envió un correo electrónico a los TTSS del entorno próximo, en el que se les anima a participar en esta investigación, en el que se les adjunta el enlace para la respuesta a las cuestiones planteadas en el cuestionario sobre formación en trabajo social sobre el suicidio (SWESS). El período de recogida de cuestionarios comenzó el 10 de junio y finalizó el 31 de agosto. Finalmente se procedió al análisis de los datos obtenidos. A continuación, se presenta el cronograma de Gantt en el que definen las tareas a realizar y su propuesta temporal de ejecución (Tabla 3).

3.5.2. Estudio Experimental.

El estudio experimental se desarrollará una vez finalizado el estudio piloto y tendrá una duración de 18 meses. El estudio experimental se divide a su vez en cuatro fases, las cuales se solapan temporalmente (Tabla 4).

En la fase 1, Organizativa, de dos meses de duración se procederá a la planificación de la investigación y la organización de los instrumentos para la recogida de los datos. Por un lado, se procederá a contactar con los sujetos que pueden participar en cada uno de los tres grupos de discusión de los grupos de interés, diseñados en el estudio. Se contactará con ellos y se acordará una fecha y lugar para realizar la entrevista. Por otro lado, a partir de las conclusiones del estudio piloto, se propone una modificación del instrumento cuantitativo con alguna mejora en la redacción de los rangos de respuesta de algunas preguntas. Además, se procederá a mejorar el documento Google Form para que los datos registrados tengan una mejor transferencia posterior al programa de análisis de datos.

La fase 2, Cualitativa, tendrá una duración de seis meses. Se establece un mes de dedicación para la realización de las entrevistas a cada uno de los tres grupos de discusión (TTSS en activo; académicos que trabajen en el GTS; estudiantes de GTS), así como para su transcripción y corrección por parte de los participantes. Además, se dedicarán tres meses para el análisis del contenido

de las opiniones manifestadas por la muestra de expertos de cada grupo de discusión.

La fase 3, Cuantitativa, tendrá una duración de catorce meses. Durante esta fase se procederá a enviar a los TTSS el cuestionario cualitativo durante un periodo de 12 meses. Aunque el procedimiento es rápido, la tasa de respuesta suele ser baja, sobre un 20%, como puso de manifiesto Feldman y Freedenthal (2006) en su estudio. Por ello, será necesario realizar varios recordatorios durante este período de tiempo. Además, se dedicarán tres meses para el análisis de los datos.

La fase 4, Redacción, tendrá una duración de cinco meses, en los que se realizará una nueva revisión de la literatura que permita una triangulación de los resultados, discusión y elaboración de las conclusiones más fundamentada y actualizada.

Tabla 3. Cronograma de Gantt del estudio piloto

		Semanas															
		Mayo			Junio				Julio				Agosto			Sep	
	Tareas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Estudio Piloto	Definición conceptual del TFM	■	■	■													
	Revisión de la literatura	■	■	■	■	■							■	■	■	■	■
	Definición del método		■	■	■												
	Traducción del Cuestionario			■													
	Formulario Google Form				■												
	Recogida de datos					■	■	■	■	■	■	■					
	Análisis de datos												■	■	■		
	Preguntas cualitativas														■		
	Discusión de los resultados														■	■	
	Conclusiones															■	■
	Redacción final del documento																■

(Elaboración propia) (Primera fase piloto)

Tabla 4. Cronograma de Gantt del estudio experimental

		Meses																				
Tareas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Estudio Experimental	F1	Elaboración de instrumentos corregidos																				
		Selección de expertos																				
	F2	Grupo de discusión 1																				
		Grupo de discusión 2																				
		Grupo de discusión 3																				
		Transcripción de resultados cualitativos																				
	Análisis de datos cualitativos																					
	F3	Recogida de datos cuantitativos																				
		Análisis de datos cuantitativos																				
	F4	Revisión de la literatura																				
		Triangulación de resultados																				
		Discusión de los resultados																				
		Conclusiones																				
		Redacción final del documento																				

(Elaboración propia) (Segunda fase experimental)

3.6. ANÁLISIS DE DATOS.

3.6.1. Análisis de datos del cuestionario.

Se realizó un análisis descriptivo para caracterizar la muestra que participó en el estudio. Se realizó un análisis de las frecuencias y el porcentaje de respuesta en cada uno de los ítems cualitativos incluidos en el cuestionario y un análisis de la media y la desviación típica de los ítems cuantitativos.

Se realizarán tablas de contingencia para identificar las relaciones entre algunas de las variables del estudio. Para contrastar la hipótesis de independencia de las variables incluidas en las tablas de contingencia se empleará el coeficiente Chi cuadrado (Cubo, Martín & Ramos, 2011). Si los datos son compatibles con la hipótesis de independencia, la probabilidad asociada al estadístico χ^2 será alta ($p > 0,05$). Si es muy pequeña ($p < 0,05$), los datos son incompatibles, por lo tanto, las variables estudiadas están relacionadas (Pardo & Ruiz, 2005). Estas tablas de contingencia se aplicarán con la base de datos del estudio experimental, pues en los análisis preliminares realizados con la muestra del estudio piloto, no se encontraron relaciones significativas entre las variables.

Para el contraste de las hipótesis de covariación de las variables cualitativas incluidas en el cuestionario se empleará el coeficiente de correlación r_s de Spearman (Cubo, Martín & Ramos, 2011). Igualmente, esta prueba se realizará con la base de datos del estudio experimental.

El cálculo de la fiabilidad del instrumento SWESS traducido al español se realizó mediante el coeficiente *Alfa de Cronbach* (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). Para la interpretación del valor *Alfa de Cronbach* se empleó la siguiente escala: 0.9 o más: Excelente fiabilidad; 0.8 - 0.9: Buena fiabilidad; 0.7 - 0.8: Aceptable fiabilidad; 0.6 - 0.7: Cuestionable fiabilidad; 0.5 - 0.6: Pobre fiabilidad; Menos de 0.5: Inaceptable fiabilidad (Figura 5). La fiabilidad del instrumento se calculó con los datos del estudio piloto. Además, deberá calcularse también con los resultados del estudio experimental, una vez que se corrijan los ítems en los que se ha identificado una posible mejora.

Figura 5. Interpretación del coeficiente de fiabilidad (Tomado de Hernández, Fernández y Baptista (2014)).

Se empleó el programa estadístico IBM SPSS (IBM Corp. Released 2017. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp.) para todos los cálculos matemáticos.

3.6.2. Análisis de datos de la entrevista.

El análisis de datos cualitativos provenientes de una entrevista sistemática implica un proceso detallado y riguroso para interpretar el contenido de las entrevistas y extraer significados, patrones y temas. Para ello, se seguirán varias fases para que este proceso sea riguroso y sistemático: i) Transcripción y revisión; ii) Codificación; iii) Interpretación de los resultados; iv) Informe final.

Tras la realización de la entrevista a cada grupo de discusión se procederá a la transcripción de las opiniones de los sujetos participantes, identificando la persona que emite su opinión. Cada uno de los sujetos participantes recibirán un código o nombre ficticio, para así preservar el anonimato. Se tratará de ser lo más fiel posible al lenguaje y expresiones utilizadas por los entrevistados, pues los matices del lenguaje son cruciales en el análisis cualitativo. Posteriormente se procederá a revisar las transcripciones para asegurarse de que son precisas y completas. Una vez revisadas, se remitirán a los sujetos entrevistados para que comprueben que se ha transcrito correctamente sus opiniones.

Tras la transcripción y revisión de las opiniones de los expertos entrevistados se procederá a la codificación de las entrevistas. En esta fase se identificarán las Unidades de Significado. Para ello se dividirá el texto en unidades más pequeñas de significado que se relacionan con temas específicos. La unidad de significado que se empleará será la frase, pues es una unidad mínima en la que un entrevistado puede transmitir una idea. A partir de la identificación de la

Unidades de Significado se asignarán códigos a estas unidades de significado. Para la codificación de las entrevistas se empleará un software que permita agrupar los códigos similares o relacionados bajo temas más amplios. A partir de esta agrupación de códigos semejantes que generan los temas relevantes para los objetivos de esta investigación. Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que existen diferentes herramientas informáticas para el análisis cualitativo, como Atlas.ti[®], Ethnograph[®], NVivo[®], Decision Explorer[®], MAXQDA[®], HyperQual[®], HyperRESEARCH[®], y QUALOG[®]. Para el análisis de datos cualitativo se empleará uno de estos softwares que sea de libre acceso y que permita que la unidad de análisis sea la frase.

Finalizada la codificación se procederá a la interpretación de los datos. Junto a los temas y códigos identificados se adjuntarán citas textuales de las entrevistas que ilustren y apoyen las interpretaciones. La redacción de este documento permitirá la contextualización de los hallazgos de la valoración que realizan los grupos de interés sobre la formación de los TTSS sobre los problemas de suicidio. En esta interpretación se analizará si las opiniones son coincidentes en los tres colectivos o algún grupo de interés aporta alguna idea específica.

Acabada la interpretación se realizará la presentación de los resultados en un informe final que muestre los temas de manera lógica y coherente. Se incluirán las citas representativas expresadas por los participantes. En este informe se incluirán las conclusiones y recomendaciones basadas en los temas identificados.

3.6.3.- Triangulación de resultados.

La triangulación de datos se realizará al final del estudio experimental, una vez realizado un primer análisis de los datos provenientes del cuestionario cuantitativo y las entrevistas cualitativas. Esta triangulación implica la comparación y combinación de los resultados obtenidos de ambas fuentes para obtener una comprensión más rica y completa sobre el problema de estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), de la capacitación de los TTSS para el trabajo con personas con conductas autolíticas.

Tras la recogida de datos con las dos metodologías y su análisis independiente se tratará de identificar los puntos de convergencia y divergencia, es decir, comprobar que los datos cuantitativos coinciden con las opiniones expresadas por los expertos, o, todo lo contrario.

Finalmente, se elabora un informe en el que se integran los resultados cuantitativos y cualitativos para desarrollar una interpretación más completa y matizada del problema de estudio. Para ello, se aportarán datos numéricos junto con expresiones empleadas por los expertos.

4. RESULTADOS.

A continuación, se presentarán los resultados descriptivos del cuestionario enviado a los TTSS.

4.1. Resultados Sociodemográficos.

El 80% de los participantes en esta investigación trabajan en la Comunidad Autónoma de Andalucía, mientras que 20% trabaja en la Comunidad Autónoma de Extremadura. La provincia en la que participantes aporta es Granada (40%), seguida de Sevilla (24%) y Cáceres (20%) (Figura 6).

Figura 6. Ciudad/Provincia de los participantes en el estudio piloto. (Elaborado a partir de datos estadísticos)

Las Trabajadoras Sociales de la muestra trabajan de forma mayoritaria en Centros de Salud (44%), Centros Hospitalarios (24%), y Residencia de Mayores (4%), mientras que el resto dentro de diferentes servicios de la administración autonómica (Figura 7).

Figura 7. Centro de trabajo de la muestra del estudio. (Elaborado a partir de datos estadísticos)

Las participantes tienen una amplia experiencia profesional, $20,80 \pm 8,406$ años de experiencia con una horquilla que varía de 2 años mínimo a 35 años máximo. Este dato guarda relación directa con el año de finalización de los estudios, pues el 20% lo hizo en la década de los 80, el 44% en la década de los 90, el 32% en la década del 2000 y sólo el 4% en la década del 2010 (Figura 8).

Figura 8. Año de finalización del Grado/Diplomatura de la muestra. (Elaborado a partir de datos estadísticos)

El 48% de las participantes obtuvo el Grado o la Diplomatura en Trabajo Social en la Universidad de Granada, mientras que el resto de la muestra se formaron en diez universidades de tres Comunidades autónomas (Andalucía, Castilla y León, y Madrid) (Figura 9).

Figura 9. Universidades de formación de los participantes en el estudio piloto. (Elaborado a partir de datos estadísticos)

La formación post graduación de la muestra de TTSS es escasa, pues sólo el 44% manifiesta haber realizado una formación de Máster tras la obtención del Grado/Diplomatura. Las temáticas en las que se han especializado estos profesionales son muy variadas, entre las que destacan las relacionadas con la dependencia en diferentes facetas (20%). No se ha manifestado que se haya cursado una formación de post graduación para trabajar con personas suicidas (Figura 10).

Figura 10. Formación de post grado de los participantes en el estudio piloto. (Elaborado a partir de datos estadísticos)

Además, esta formación especializada se realizó de forma mayoritaria hace más de una década, por lo que su actualización profesional puede ser escasa (Figura 11).

Figura 11. Año de finalización de la formación de post grado de los participantes en el estudio piloto. (Elaborado a partir de datos estadísticos)

4.2. Resultados del cuestionario SWESS.

Los TTSS participantes en esta investigación han manifestado mayoritariamente que durante su desempeño profesional han trabajado con clientes con tendencias suicidas (80%). A pesar de ello, el número de personas afectadas por esta problemática que son atendidas por cada Trabajadora Social es muy variable durante cada mes (Figura 12 a) o durante el año (Figura 12 b). Además, el 48% de los participantes trabaja actualmente con un cliente con esta problemática. Es necesario destacar el alto índice de pacientes que son atendidos por una Trabajadora Social, la cual tiene una formación de Máster en Ciencias Forenses.

Figura 12 a y b. Clientes atendidos por los Trabajadores Sociales del estudio piloto. (Elaborado a partir de datos estadísticos)

En cuanto a su formación inicial, el 88% de las participantes en este estudio manifestaron que no recibieron en su programa de formación en Trabajo Social alguna capacitación formal que se centrara exclusivamente en el estudio del suicidio, siendo esta formación en modo de Coloquio (4%), Conferencia (4%) y Seminario (4%). Además, un 44% afirma que ha asistido a alguna clase en la que se tratara la intervención/prevención del suicidio (8% ns/nc; 48%; No ha asistido). Esta problemática fue abordada escasamente en pocas clases (Figura 13).

Figura 13. Clases en las que se recibió formación sobre conductas suicidas. (Elaborado a partir de datos estadísticos)

El escaso tratamiento de los contenidos sobre el suicidio se incrementa al conocer cuantas de ellas recibieron formación relacionada sobre esta problemática durante sus prácticas de campo. Sólo un 8% recibió formación en este sentido, con una formación media de 45 horas (curso de 30 y curso de 60 horas).

El número de horas formativas sobre la prevención y/o intervención en el suicidio en su programa de formación en TS en clases teóricas (Figura 14 a) y teóricas con prácticas de campo fueron realmente escasas (Figura 14 b) en ningún caso superando un crédito formativo.

Figura 14 a y b. Número de horas formativas sobre prevención y/o intervención en el suicidio durante la formación inicial. (Elaborado a partir de datos estadísticos)

A pesar de estos resultados las TTSS de la muestra, manifestaron que es muy importante (64%) la formación sobre el suicidio durante la formación generalista de grado, pero más aún en una formación especializada de posgrado o Máster (72%) (Figura 15). Además, todas creen que se debería exigir a todos los TTSS graduados que recibieran formación continua al menos una vez en el tratamiento clínico de pacientes suicidas.

Figura 15. Importancia de la formación sobre el suicidio. (Elaborado a partir de datos estadísticos)

En la tabla 5 se presentan los resultados sobre la importancia que para los TS tienen las diferentes vías de formación en la gestión de problemas de suicidio.

Tabla 5. Importancia de las siguientes vías para que los Trabajadores Sociales obtengan su formación en la gestión de problemas de suicidio

	No es importante		Poco importante		Algo importante		Importante		Muy importante	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Cursos de grado o posgrado					2	8	8	32	15	60
Prácticas de campo como parte de formación de grado o posgrado					1	4	10	40	14	56
Experiencia de grado o posgrado supervisada							11	44	14	56
Conversaciones informales con médicos o sanitarios					2	8	11	44	12	48
Conversaciones formales con médicos o sanitarios (entre iguales)					1	4	10	40	14	56
Otro	2	8			1	4	10	40	12	48

(Elaborado a partir de datos estadísticos)

La figura 16 recoge el nivel de importancia asignado por las participantes de la investigación para capacitarse en el manejo de cuestiones suicidas. Destacan dos medios de formación sobre el resto de las propuestas, con un 36% de las respuestas, un programa de prácticas de campo como parte de la formación de grado/posgrado y con un 28% la formación inicial de grado/posgrado.

Figura 16. Importancia asignada para capacitarse en el manejo de cuestiones suicidas. (Elaborado a partir de datos estadísticos)

La tabla 6 muestra los resultados sobre la importancia que tuvieron los siguientes aspectos para su nivel actual de conocimiento sobre temas de suicidio. Hay que destacar la importancia que tiene la autoformación mediante la lectura para la adquisición de conocimientos sobre esta problemática, pues un 80% de la muestra lo considera importante o muy importante. En el resto de los medios para la adquisición del conocimiento se pone de manifiesto que los medios formales, curso de grado o posgrado, así como las prácticas relacionadas, tienen menor importancia para la muestra.

Tabla 6. Importancia de los siguientes aspectos para su nivel actual de conocimiento sobre temas de suicidio

	No es importante		Poco importante		Algo importante		Importante		Muy importante	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Cursos de grado o posgrado	6	24	8	32	2	8	4	16	5	20
Prácticas de campo como parte de formación de grado o posgrado	6	24	9	36			6	24	4	16
Supervisor(es) en su lugar de trabajo	5	20	6	24	2	8	8	32	4	16
Lectura(s) independiente del trabajo de curso formal	1	4	4	16			12	48	8	32
Otro	3	12	4	16	2	8	10	40	6	24

(Elaborado a partir de datos estadísticos)

Profundizando en los medios que contribuyeron a la adquisición del conocimiento actual de los TS de la muestra sobre los problemas del suicidio, destacan que la formación de posgrado, mediante formación permanente es la

más importante, 32% de respuestas, seguida de la autoformación mediante la lectura especializada, 16% respuestas (Figura 17).

Figura 17. Medio de formación más empleado para la adquisición de conocimientos sobre el problema del suicidio. (Elaborado a partir de datos estadísticos)

Las Trabajadoras Sociales informaron que recibieron insuficiente capacitación durante el grado o posgrado para trabajar con pacientes suicidas (84%), que después de graduarse, no consiguieron adquirir suficiente conocimiento sobre la intervención contra el suicidio para trabajar de la manera más efectiva posible con clientes suicidas (74%), y que no se sienten seguras de sus conocimientos y habilidades actuales relacionados con la evaluación/intervención del suicidio (64%) (Figura 18).

Figura 18. Grado de satisfacción ante la formación. (Elaborado a partir de datos estadísticos)

En cuanto a la intervención profesional, los sujetos participantes del estudio manifestaron mayoritariamente sentirse muy incómodos o algo incómodos (56%) ayudando a una persona suicida que tiene tanto los medios para suicidarse como un plan suicida (Figura 19).

Figura 19. Grado de comodidad para trabajar con clientes suicidas. (Elaborado a partir de datos estadísticos)

En esta misma línea, la muestra manifestó que teniendo en cuenta sus conocimientos y habilidades actuales se sentían algo competentes o muy competentes (52%), aunque otros se sentían muy incompetentes o algo incompetentes (40%) (Figura 20).

Figura 20. Grado de competencia para trabajar con clientes suicidas (Elaborado a partir de datos estadísticos)

4.3. Resultados preguntas propias sobre la mejora del plan de estudios.

Finalmente se preguntó a la muestra sobre la necesidad de mejorar el plan de estudios actual con una formación específica sobre el problema del suicidio. El 88% de las Trabajadoras Sociales participantes en la investigación indicaron que incluirían en la formación actual del GTS alguna asignatura relacionada con el trabajo con personas con conductas suicidas. Además, el 92% manifestó que es importante realizar prácticas de grado específicas para conocer el contexto en el que los TTSS se relacionan con personas con conductas suicidas. En esta misma línea, el 92% se posicionó a favor de que la formación actual de los graduados en trabajo social debería complementarse con alguna actividad formativa específica sobre el problema del suicidio, siendo partidarias de incluir una asignatura específica en el plan de estudios (40%) (Figura 21).

Figura 21. Propuesta de actividades formativas a incluir en la formación de los Trabajadores Sociales. (Elaborado a partir de datos estadísticos)

Posteriormente, un 60% de los participantes se manifestó claramente a favor de la existencia de una formación específica de posgrado, máster, sobre la temática del suicidio, frente a un 36% que no estaban seguros de esta formación tan especializada.

Los principales hallazgos claves en relación con los tres objetivos principales de nuestro estudio se resumen y presentan en la Tabla 7.

Tabla 7.

Resumen de los hallazgos clave en relación con los objetivos

Objetivo 1	Objetivo 2	Objetivo 3
Identificar cuántos Trabajadores Sociales en ejercicio recibieron capacitación formal relacionada con el suicidio y cuando se recibió.	Determinar las opiniones de los Trabajadores Sociales sobre la idoneidad de su formación relacionada con el suicidio durante GTS.	Explorar las actitudes de los Trabajadores Sociales sobre la importancia de la capacitación relacionada con el suicidio en los programas de GTS.
Resultados Clave	Resultados Clave	Resultados Clave
El 88% de los TTSS indicaron que no recibieron formación sobre el suicidio en su formación de GTS.	El 84% de los TTSS manifiestan que es insuficiente la capacitación para actuar con personas suicidas tras graduarse.	El 88% de los TTSS incluirían formación relacionada con personas con intentos autolíticos.
Los TTSS tienen una alta experiencia. El 64% trabajan desde antes de los 90.	El 56% se sienten incomodos tratando con personas con intentos autolíticos.	El 92% indicó que es necesaria una formación complementaria específica.
El 52% manifestaban sentirse algo o muy competentes trabajando con clientes con conductas suicidas.	Los TTSS no recibieron capacitación suficiente ni en grado ni posgrado	Todos los TS opinan que se debería exigir una formación continua de al menos una vez sobre el tratamiento clínico de pacientes suicidas.

4.4. Propuesta de preguntas cualitativas para la entrevista estructurada.

Tal y como se estableció en el diseño de la investigación de este TFM, a partir de los resultados cuantitativos se han generado una serie de preguntas cualitativas, las cuales ordenadas y clasificadas formarán parte de la entrevista estructurada que se realizará en la fase experimental a los tres grupos de interés. Debido a la presencia de un grupo de interés que aún no posee la titulación universitaria, estudiantes, algunas preguntas serán adaptadas a su situación personal y administrativa.

4.4.1. Guion de la entrevista cualitativa estructurada.

Estimada/o trabajadora/or social, soy un estudiante del Máster Trabajo Social Sanitario de la Universidad Pablo de Olavide y estoy realizando mi Trabajo Fin de Máster en Trabajo Social Sanitario.

Agradezco su presencia en esta sesión de trabajo como grupo de discusión que servirá para conocer su opinión sobre la formación recibida ante el problema del suicidio.

Para ello, les ruego que respondan con total sinceridad y claridad ante las cuestiones que se plantean. No es necesario que estén de acuerdo con sus opiniones.

Sus opiniones serán grabadas, para lo cual le pedimos su autorización. Posteriormente serán transcritas y tratadas de forma anónima y servirán para conocer mejor las necesidades formativas de los Trabajadores Sociales sobre esta problemática.

Información sociodemográfica

1.- En primer lugar, ¿podrían presentarse, indicando su sexo, edad, ciudad y provincia de trabajo/estudio?

2.- ¿Cuál es su centro de trabajo y sección en la que trabajan? (Trabajadores Sociales en activo y responsables académicos)

¿Cuál es la universidad en la que estudian y curso en el que están? (Estudiantes)

3.- Ahora que nos conocemos un poco, ¿Podrían indicar en que universidad estudiaron y el año en el que finalizaron sus estudios?

4.- ¿Poseen algún máster profesionalizante? ¿Cuál? ¿Por qué decidieron hacer ese máster? (Trabajadores Sociales en activo y responsables académicos)

¿por qué decidieron estudiar Trabajo Social? (Estudiantes)

Experiencia de los Trabajadores Sociales con clientes suicidas

En un estudio piloto realizado mediante un cuestionario los Trabajadores Sociales manifestaron que en su práctica profesional trabajan con clientes suicidas.

1.- En su ámbito profesional, ¿es habitual trabajar en su servicio con personas con conductas autolíticas? ¿Con cuantas han trabajado en el último mes y año?

(Trabajadores Sociales en activo y responsables académicos)

¿sabéis que uno de los posibles grupos de pacientes con los que podréis trabajar son personas con conductas autolíticas? ¿Qué os parece este reto?

(Estudiantes)

Capacitación relacionada con el suicidio recibida por Trabajadores Sociales

1.- Los resultados del estudio piloto pusieron de manifiesto que los Trabajadores Sociales no recibieron formación específica sobre el problema del suicidio durante su programa de formación de Grado/Diplomatura. ¿Qué opinión os merece esta carencia?

2.- ¿Durante vuestra formación cursasteis alguna asignatura en la que se abordara este contenido? ¿Recibisteis algún tipo de formación complementaria en esta línea?

3.- Los datos del estudio informaron de que no se recibe formación práctica sobre esta problemática. ¿Qué opinión os merece esta carencia?

4.- Los resultados indican que el número de horas de formación teórica y práctica sobre la prevención y/o intervención en el suicidio en su programa de formación en Trabajo Social podrían ser de 1-2 horas. ¿Consideráis que esta formación es suficiente?

5.- ¿En qué asignatura deberían incluirse estos contenidos? O ¿debería existir una asignatura específica para este contenido y problemática?

Actitudes de los Trabajadores Sociales hacia la formación sobre el suicidio

1.- Basados en vuestra experiencia personal o profesional, ¿Cuánto de importante tiene el estudio del suicidio en la formación de grado de trabajo social? ¿Por qué?

2.- Igualmente, ¿Cuánto de importante tiene el estudio del suicidio en la formación de posgrado de trabajo social? ¿Por qué?

3.- En un estudio de Schmitz y colaboradores en el año 2012, ante la problemática del aumento del suicidio en EE. UU. proponen que para trabajar como TS se deben exigir formación continua específica sobre el suicidio como requisito para la renovación de la licencia de cada profesional de la salud mental. ¿Qué os parece esta propuesta?

4.- ¿Cuáles son a vuestro juicio los medios más importantes para que los Trabajadores Sociales obtengan su formación en la gestión de problemas de suicidio?

5.- Los resultados del estudio piloto reflejaron que los TS le daban mucha importancia a la formación formal (Cursos de grado o posgrado y Prácticas de campo como parte de formación de grado o posgrado) para obtener formación en la gestión de problemas de suicidio. ¿Cómo valoráis estas respuestas?

6.- ¿Qué grado de importancia le dais a la formación continua (lecturas especializadas, cursos de formación, conversaciones informales y formales con médicos o sanitarios, experiencias prácticas, etc.) para obtener formación en la gestión de problemas de suicidio?

7.- De todos los medios formales y de formación continua, ¿cuál les ha servido más para afrontar el trabajo con personas con conductas autolíticas? ¿Por qué?

Evaluación de la formación y las habilidades personales.

1.- Los Trabajadores Sociales que participaron en el estudio piloto cuantitativo fueron muy contundentes al afirmar que no recibieron suficiente capacitación durante el grado o posgrado para trabajar con pacientes suicidas. ¿Compartís su opinión? Justificar la respuesta,

2.- Igualmente, indicaron que después de graduarse, no adquirieron suficiente conocimiento sobre la intervención contra el suicidio para trabajar de la manera más efectiva posible con clientes suicidas. ¿Cómo valoráis su opinión?

3.- Además, afirman que se sienten incómodos cuando deben trabajar con clientes suicidas. ¿Por qué puede ser?

4.- En contraposición indican que se sienten competentes para trabajar con clientes suicidas. ¿Cómo interpretan esta paradoja?

Mejora del plan de estudios.

1.- Las respuestas de los Trabajadores Sociales sobre la mejora de los planes de estudios actuales fueron casi unánimes al afirmar que debería existir una asignatura en el plan de estudios de grado sobre esta problemática. ¿Compartís esta opinión? ¿Por qué?

2.- Más abrumadora fue la necesidad de incluir prácticas con este tipo de pacientes. ¿Creéis que es necesario incluir prácticas en el grado con estas poblaciones?

3.- Las investigaciones de Kourgiantakis y colaboradores en el 2019 y 2020 proponen que el aprendizaje basado en simulación es un método ejemplar de enseñanza y evaluación de competencias prácticas con este tipo de poblaciones. ¿consideráis que se deberían cambiar las metodologías de enseñanza-aprendizaje?

4.- ¿Consideráis que deberían ofertarse algún tipo de actividad formativa fuera del grado en Trabajo social para mejorar la formación de los profesionales? ¿De qué nivel, Máster, cursos, seminarios, charlas?

Muchas gracias por vuestra participación y respuestas.

Antes de finalizar, ¿alguien quiere aportar alguna idea sobre la temática abordada?

5. DISCUSIÓN.

El objetivo general de este TFM fue analizar las experiencias y las valoraciones de profesionales del TS respecto a su formación ante la problemática de intervención con pacientes con conductas autolítica. Para ello, se desarrolló un estudio en dos fases, un estudio piloto y una propuesta posterior de intervención en un estudio experimental. En el estudio piloto se desarrollaron tres objetivos específicos: i) Identificar cuántos Trabajadores Sociales en ejercicio recibieron capacitación formal relacionada con el suicidio y cuando se recibió; ii) Determinar las opiniones de los Trabajadores Sociales sobre la idoneidad de su formación relacionada con el suicidio durante su GTS; iii) Explorar las actitudes de los Trabajadores Sociales sobre la importancia de la capacitación relacionada con el suicidio en los programas de GTS, los cuales han permitido tener una primera aproximación sobre la capacitación que los TTSS reciben sobre los problemas de suicidio y su grado de satisfacción con su formación inicial y permanente, así como su opinión sobre la mejora en esta formación tan específica para una de sus intervenciones profesionales.

En el estudio piloto se empleó una metodología cuantitativa para la recogida de datos (traducción y adaptación del cuestionario SWEES de Feldman y Freedenthal, 2006), a partir de la cual se elaboraron las preguntas que se incluirán en las entrevistas estructuradas que se emplearán en el estudio experimental. En el estudio experimental se empleará una metodología mixta para la recogida de los datos, cuantitativa y cualitativa. El objetivo del empleo de metodologías de investigación mixta *“no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales”* (Hernández, Fernández y Baptista (2014). Así te podrá tener una evaluación más fundamentada sobre el problema de estudio.

5.1. Fiabilidad del instrumento.

Feldman y Freedenthal (2006), autores del cuestionario SWESS con la ayuda del Centro de Encuestas de la Universidad de New Hampshire, no realizaron pruebas psicométricas que midieran la confiabilidad y validez del

cuestionario inicialmente. La versión final del cuestionario sólo fue revisada y aprobada por el Comité de Asuntos Humanos de la Junta de Revisión Institucional de la Universidad de New Hampshire, pasando a distribuirla posteriormente la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales (NASW) de Estados Unidos obteniendo un total de 598 respuestas a través de la web con una tasa de respuesta del 22% sobre la población objeto de estudio.

La fiabilidad del cuestionario Social Work Education in Suicide Survey (SWESS) traducido al español fue pobre (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Este nivel de fiabilidad sugiere que los ítems del cuestionario traducido no están muy bien relacionados entre sí o no miden de manera consistente el mismo constructo. Una de las causas de esta baja fiabilidad puede ser el escaso número de cuestionarios que se recibieron al tratarse de un estudio piloto. Un aumento de estos podrá mejorar esta fiabilidad.

Eliminados los ítems iniciales generales del cuestionario SWESS sobre la experiencia de los TTSS con clientes suicidas y la capacitación recibida por los TTSS sobre el suicidio (reducción de 28 a 21 ítems), el resultado del coeficiente Alfa de Cronbach mejoró a .712, aportando una fiabilidad aceptable. Por ello, es necesario realizar una revisión de los ítems para mejorar la consistencia interna para el futuro, pues es posible que los ítems iniciales no estén alineados con el constructo o contenido que se quiere analizar, o reformular otros para asegurar que sean más coherentes. Es posible que exista heterogeneidad en la forma de redactar los ítems. Los primeros ítems del cuestionario SWESS están referidos a antecedentes y experiencias de los TS con clientes suicidas. El resto de los ítems están relacionados con el constructo principal objeto de estudio, que es sobre la formación teórica y práctica para el trabajo con personas con intentos autolíticos.

5.2. Cuestionario SWESS.

Los primeros ítems del cuestionario SWESS se focalizan en conocer la **experiencia de los Trabajadores Sociales con clientes suicidas**. Dentro de la intervención profesional de los TTSS es habitual el trabajo con pacientes con conductas autolíticas, siendo puesto de manifiesto por la mayoría de los sujetos

del estudio piloto (80%), aunque con una frecuencia mensual o anual muy dispar. Esto se puede deber a los diferentes ámbitos de procedencia de las Trabajadoras Sociales (Ver figura 7) y poblaciones (Ver figura 6). En el momento de desarrollo del estudio casi el 50% trabajaban con al menos un cliente suicida. Estos datos son ligeramente inferiores a los aportados por Feldman y Freedenthal (2006) sobre una población de Estados Unidos, lo cual indica que esta problemática afecta más a esa población que a la española. El número de TTSS que trabajan con personas que presentan conductas suicidas varía según el país y el contexto.

En cuanto a la **capacitación relacionada con el suicidio recibida por los Trabajadores Sociales** participantes en este estudio piloto fue abrumadora la respuesta de que no recibieron ninguna capacitación durante su formación en Grado/Diplomatura (88%). La formación inicial de los TTSS está condicionada por los programas formativos oficiales aprobados por cada Universidad. No en todas las Universidades se abordan de manera específica estos contenidos. En España, Universidad Complutense de Madrid dentro del GTS, se incluyen asignaturas como "Psicología y salud mental" (<https://trabajosocial.ucm.es/file/801890-psicologia-y-salud-mental-1>), en la Universidad de Barcelona se imparte una asignatura como "Salud Mental Colectiva y Trabajo Social" (https://www.ub.edu/pladocent/?cod_giga=365831&curs=2024&idioma=ESP) y en la Universidad de Valencia una asignatura como "Trabajo social en Salud Mental" (<https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/oferta-grados/oferta-grados/grado-trabajo-social-1285846094474/Titulacio.html?id=1285847315808&p2=2>). Ninguna recoge en su plan docente que se trate específicamente del suicidio o de intentos autolíticos: Todas ellas son asignaturas optativas en los diferentes grados de TS.

Por otro lado, la Universidad de Murcia tiene una asignatura como "Trabajo social y salud" ([file:///C:/Users/V%C3%ADctor Vil/Downloads/GD_5691_G_2023_E.pdf](file:///C:/Users/V%C3%ADctor%20Vil/Downloads/GD_5691_G_2023_E.pdf)), la cual es obligatoria y es la única que en su plan de estudios viene indicado el suicidio en sus referencias.

En Estados Unidos las Universidades son más sensibles a esta problemática pues su población está más afectada, por ello incluyen más contenidos vinculados con este contenido, pues el 21,2% del estudio de Feldman y Freedenthal (2006) manifestaron haber recibido formación formal relacionada con el suicidio, aunque a nivel de Máster.

Como se ha puesto de manifiesto en las opiniones de la muestra del estudio, su formación sobre esta temática fue escasa, abordándose en algunas actividades formativas complementarias como seminarios, conferencias o coloquios y de forma específica en muy pocas asignaturas durante su formación formal inicial. Kourgiantakis et al. (2020) en su revisión de la literatura sobre la formación de los Trabajadores Sociales sobre el suicidio identificaron que existía una gran variabilidad en los métodos de enseñanza, formato de los programas de formación, grado en el que la teoría y la práctica estaban vinculadas, y la diversidad en los programas. Por ello, se hace necesario realizar una reflexión en profundidad para incluir de forma sistemática estos contenidos en la formación inicial de todos los Graduados en TS, pues va a ser una de sus intervenciones en el futuro en el contexto sociosanitario.

Los sujetos participantes en este estudio piloto manifestaron que el volumen de contenidos relacionados con el tratamiento de personas con conductas autolíticas, tanto a nivel teórico como práctico fue muy escaso, un par de horas. Este dato es semejante al encontrado por Feldman y Freedenthal (2006) en los TTSS estadounidenses.

Las respuestas sobre las **actitudes de los Trabajadores Sociales hacia la formación sobre el suicidio** pusieron de manifiesto la gran importancia que la muestra otorga a esta formación específica tanto en grado (24% importante y 64% muy importante) como en posgrado (20% importante y 72% muy importante). Además, profundizando en estas afirmaciones, toda nuestra muestra indicó que se debería realizar una formación continua específica sobre este contenido. Los TTSS españoles coinciden con las opiniones de los TTSS estadounidenses (Feldman y Freedenthal, 2006). Los medios o vías formales (curso de grado y posgrado, prácticas de campo o experiencias supervisadas) como informales (conversaciones con otros profesionales sanitarios) por las que

los TTSS obtienen su formación para la gestión de problemas de suicidio han sido valoradas mayoritariamente como importantes o muy importantes.

Kourgiantakis, Sewell, Lee et al. (2019), indican que, existen lagunas en la formación sobre la materia de salud mental, adicciones y suicidio de los TTSS, y que muchos estudiantes no están adecuadamente preparados para el trabajo de campo. Por ello, proponen la inclusión de nuevas metodologías para mejorar esta formación, como el aprendizaje basado en la simulación. Este sería un método ejemplar de enseñanza y evaluación de competencias prácticas aplicado al trabajo con personas con conductas autolíticas. Estas afirmaciones se relacionan con los resultados de este estudio en donde los TTSS manifiestan que el medio más importante para capacitarse sobre el manejo de problemas relacionados con el suicidio son las prácticas de campo, tanto en la formación de grado como posgrado. Es decir, enfrentarse a la realidad del problema, como simulación o con casos reales.

Por otro lado, los profesionales españoles del TS participantes en este estudio recurren a medios de formación permanente como su principal fuente de adquisición de conocimiento, tanto formal (cursos y posgrados) como informales (lectura especializada y conversaciones con los supervisores y compañeros de trabajo).

En cuanto a la **evaluación de la formación y las habilidades personales** las Trabajadoras Sociales manifestaron de forma contundente que recibieron una formación insuficiente para trabajar con pacientes con conductas suicidas, así como que después de graduarse, no adquirieron los conocimientos y formación en intervención/prevenición del suicidio. En el estudio de Feldman y Freedenthal (2006) en Estados Unidos, encontraron una realidad semejante a la española en la formación de grado, aunque los TTSS americanos afirmaron que después de graduarse si completaron esta formación. Osteen et al. (2014) afirman que los TTSS reciben poca o ninguna capacitación sobre el suicidio y su prevención y no se sienten preparados para trabajar de manera efectiva con clientes en riesgo. Boukouvalas et al. (2019) indican que los elementos y factores que rodean a las personas con conductas suicidas son complejos e interrelacionados entre sí. Por ello, la capacitación y la formación sobre el

suicidio son necesarias en los programas de formación de los TTSS y como parte del desarrollo profesional continuo de los profesionales de la salud.

La escasa formación sobre el problema del suicidio provoca que los TTSS españoles se sientan mayoritariamente incómodos a la hora de trabajar con estos pacientes. A pesar de ello, manifiestan sentirse algo competentes para trabajar en estas situaciones. Estos resultados difieren de los manifestados por los TTSS estadounidenses, los cuales afirmaron sentirse mayoritariamente competentes y cómodos ante estas situaciones (Feldman y Freedenthal, 2006). Por su parte Schmidt (2016) identificó en los profesionales de la salud mental niveles insuficientes e inconsistentes de preparación y confianza en el trabajo con personas con conductas autolíticas. Estos profesionales empleaban predominantemente un método de entrevista informal y no estructurado para obtener el nivel de riesgo de suicidio. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de mejorar la capacitación de los TTSS en los grados y posgrado, dotándoles de conocimientos y competencias para la supervisión, prevención y evaluación de conductas suicidas. Jahn et al. (2016) identificaron que una mejora en la formación centrada en el suicidio puede ser fundamental para reducir el miedo de los profesionales a los resultados negativos relacionados con el suicidio y aumentar la comodidad al trabajar con personas suicidas. Proporcionar dicha formación puede mejorar los conocimientos y las habilidades de los profesionales, mejorando así los resultados clínicos.

Finalmente, en cuanto a las preguntas de elaboración propia para **la reforma de la formación de los Trabajadores Sociales** sobre los contenidos relacionados con el suicidio la muestra participante en este estudio se manifestó mayoritariamente de forma positiva sobre la inclusión de alguna asignatura en los planes de estudio de Grado, así como la realización de prácticas específicas y la realización de otras actividades vinculadas con el tema. Igualmente, consideran que podría ofertarse un máster específico que abordara los problemas de suicidio. Levin (1994) afirmaba que era necesario un cambio en la formación de los TTSS en cuanto a la problemática del suicidio para la actualización de contenidos y procedimientos al ser un problema en continuo crecimiento. Schmitz et al. (2012), ante el incremento continuo de suicidios en Estados Unidos, afirmaron que la formación en la evaluación y el tratamiento del

riesgo de suicidio en los profesionales de la salud mental es insuficiente. Por ello, realizaron una serie de recomendaciones para minimizar esta lacra de la sociedad moderna. Entre otras proponen que las organizaciones de acreditación títulos universitarios deberían incluir la formación específica sobre el suicidio y la adquisición de habilidades como parte de sus requisitos para la acreditación de programas de grado y posgrado. También que para renovar la licencia de trabajo se deben exigir formación continua específica sobre el suicidio como requisito para la renovación de cada profesional de la salud mental, así como que no se debe confiar la evaluación y el tratamiento de pacientes suicidas a personas sin formación profesional o de posgrado adecuada ni experiencia supervisada. Estas tres recomendaciones van en consonancia con las afirmaciones de los TTSS de este estudio piloto.

La mayoría de los investigadores han manifestado la necesidad de la mejora de la formación de los TTSS sobre los contenidos relacionados con el suicidio, mediante una mejora de la capacitación y formación inicial y continua (Almeida et al., 2017; Boukouvalas et al., 2019), exigiendo la inclusión de estos contenidos para la acreditación de los títulos y de los profesionales (Schmitz, et al., 2012), mejorando los programas de formación vinculando la teoría y la práctica, integrándolos en las culturas de las poblaciones (Kourgiantakis, Sewell, McNeil, et al., 2020), focalizando la capacitación en la evaluación del riesgo la cual puede disminuir las reacciones negativas y ansiosas de los profesionales de la salud mental hacia los individuos suicidas y mejorar la confianza en la gestión del riesgo de suicidio (Mitchell, et al., 2020), incluyendo metodologías activas como las simulaciones o role-play (Kourgiantakis, Sewell, Lee, et al., 2019; Kourgiantakis, Sewell, McNeil, et al., 2020), incrementando la capacitación de posgrado, mediante la supervisión y el desarrollo continuo de habilidades en la prevención y evaluación del suicidio (Schmidt, 2016)

6. CONCLUSIONES.

El presente estudio ha puesto de manifiesto una notable brecha en la formación de los TTSS en relación con la prevención e intervención en casos de suicidio. Los datos recabados indican que la formación actual no dota a los profesionales de las habilidades prácticas necesarias para manejar de manera efectiva situaciones de riesgo suicida. A pesar de ello, las Trabajadoras Sociales del estudio piloto indicaron sentirse competentes para trabajar con estas poblaciones. Para ello, recurrieron fundamentalmente a las lecturas especializadas como medio de formación continua.

Se evidencia la urgencia de actualizar los programas formativos de los TTSS, incorporando contenidos específicos sobre prevención del suicidio, intervención en crisis y manejo del duelo. Esta actualización debe ser integral, combinando tanto aspectos teóricos como prácticos, con el fin de asegurar una preparación óptima de los futuros profesionales. Se recomienda el empleo de metodologías que pongan en situación real a los futuros TTSS, mediante situaciones simuladas, role-play, y practicas con pacientes suicidas.

El estudio resalta la importancia de adoptar un enfoque colaborativo y multidisciplinario en la formación de los TTSS. La integración de diversos profesionales del ámbito sanitario en la formación permitirá ofrecer una atención integral a las personas en riesgo de suicidio, abordando tanto las dimensiones médicas como las psicosociales de esta problemática.

Se recomienda firmemente la inclusión de módulos específicos sobre prevención del suicidio en los planes de estudio de GTS. Estos módulos deben enfocarse en el desarrollo de habilidades prácticas y en el manejo de crisis para asegurar una intervención eficaz en situaciones de riesgo. Además, es esencial promover la colaboración entre las instituciones académicas y los centros de salud, con el objetivo de ofrecer prácticas supervisadas en el ámbito de la salud mental y la prevención del suicidio. Esta sinergia contribuirá a una formación más aplicada y relevante. También, Se sugiere la creación e implementación de programas de formación continua para los TTSS en activo.

Este trabajo enfatiza la responsabilidad ética y profesional que recae sobre los TTSS de estar adecuadamente formados para abordar la compleja

problemática del suicidio. Mejorar la formación en este ámbito no solo es crucial para la prevención del suicidio, sino también para elevar la calidad de vida de las personas en riesgo y la de sus familias. Es imperativo que asumamos este desafío con un compromiso sólido y una determinación inquebrantable, conscientes de que nuestra intervención puede marcar una diferencia significativa en las vidas de aquellos a quienes servimos.

6.1. APLICACIONES PRÁCTICAS.

A lo largo de este trabajo, he identificado varias propuestas que pueden contribuir significativamente a mejorar la formación y la preparación de los TTSS en la prevención e intervención en casos de suicidio. Estas aplicaciones prácticas están orientadas a fortalecer tanto el currículo académico de los graduados en TS como la formación continua de los profesionales en ejercicio.

Es esencial una reforma de los planes de estudio, introduciendo una asignatura específica que aborde el trabajo con personas que presentan conductas autolíticas. Esta asignatura debe proporcionar una sólida base teórica y, crucialmente, desarrollar habilidades prácticas para la identificación y manejo de situaciones de riesgo suicida. Además, tener un tratamiento transversal del suicidio introduciéndolo en diversas asignaturas. Esto incluiría la incorporación de contenidos relacionados con la prevención del suicidio en materias como salud mental, intervención en crisis y ética profesional. Esta integración garantizará que los estudiantes adquieran una comprensión holística y multidimensional del fenómeno del suicidio.

Es fundamental ofrecer cursos, charlas y seminaritos específicos tanto para los estudiantes del grado como para los profesionales en activo de TS. Estos cursos deben enfocarse ofrecer una visión más profunda y actualizada sobre las estrategias de prevención, intervención y duelo en el suicidio. Esta experiencia directa fortalecerá el conocimiento asegurando que los profesionales y alumnos puedan responder de manera competente a los desafíos emergentes en la intervención suicida.

La creación de un máster especializado en el estudio y abordaje del suicidio podría proporcionar una formación avanzada y altamente especializada para

aquellos profesionales que deseen profundizar en este campo. Este programa académico podría incluir módulos sobre intervención en crisis, manejo del duelo, estrategias de prevención, y prácticas supervisadas en entornos clínicos, ofreciendo una preparación exhaustiva y multidisciplinaria.

6.2. FORTALEZAS Y LIMITACIONES.

En la realización de este TFM he identificado varias fortalezas y limitaciones que deben ser tenidas en cuenta para posteriores trabajos.

Una de las fortalezas más destacadas de este trabajo es su enfoque metodológico mixto, que combina métodos cuantitativos y cualitativos, que se aplicará en el estudio experimental. Este enfoque permite obtener una visión más completa y profunda del problema al integrar datos numéricos con perspectivas contextuales y detalladas derivadas de entrevistas y análisis cualitativos. Al emplear ambas metodologías, se facilita una evaluación más exhaustiva de la formación de los TTSS en relación con la prevención e intervención en casos de suicidio. Este abordaje integral es fundamental para captar la complejidad de la temática y para ofrecer recomendaciones que estén bien fundamentadas en la realidad del entorno profesional.

El instrumento generado a partir de la traducción del cuestionario SWESS, con la inclusión de preguntas sociodemográficas y preguntas sobre la reforma del plan de estudios actual es otra de las fortalezas. Su aplicación en el estudio piloto ha permitido identificar algunas incongruencias, la falta de fiabilidad de algunos ítems y alguna recomendación que deben ser corregidas para su aplicación en el futuro.

Además, los resultados cuantitativos han permitido generar una primera batería de preguntas para realizar en el futuro entrevistas estructuradas a los tres de grupos de interés implicados en esta problemática. Así se podrán triangular los resultados obtenidos con la metodología cuantitativa.

Otra de las fortalezas destacables de este TFM radica en su carácter pionero dentro del ámbito de la investigación en TTSS en España. Este estudio ha abordado de manera directa y específica la consulta a los TTSS acerca de su formación en relación con la problemática del suicidio. La relevancia es

significativa, pues llena un vacío importante en la literatura existente en un área crítica de intervención social.

Una de las principales limitaciones del estudio es la escasa participación de los TTSS en el cuestionario distribuido, a pesar de haberse extendido el plazo de respuesta hasta el 31 de agosto. Esta baja tasa de respuesta podría comprometer la representatividad de los resultados, lo que, a su vez, limita la capacidad de generalizar las conclusiones a una población más amplia de TTSS. La limitada participación también sugiere la necesidad de explorar estrategias más efectivas para incentivar la participación en futuras investigaciones.

Otro aspecto que podría afectar la fiabilidad de los datos recopilados es la inconsistencia en la traducción de términos utilizados en el cuestionario SWESS al adaptarlo al contexto español. La falta de uniformidad en los términos empleados para establecer los rangos de respuesta sobre la importancia de un ítem puede haber introducido sesgos o confusiones entre los participantes. Esto, a su vez, podría influir en la precisión de las respuestas y, por ende, en la interpretación de los datos obtenidos.

6.3. PROSPECTIVA DE FUTURO.

En el marco de esta investigación sobre la formación de los TTSS frente a la problemática del suicidio, es crucial contemplar una serie de pasos futuros que optimicen tanto el proceso de recolección de datos como la interpretación de estos.

Para futuras aplicaciones del cuestionario, es necesario unificar las escalas de respuesta utilizadas en las preguntas 8, 9, 11 y 13. A pesar de que estas preguntas distribuyen la importancia en cinco rangos, la traducción literal ha generado inconsistencias que pueden resultar confusas para los participantes. Se recomienda, por tanto, establecer una escala uniforme que mantenga coherencia en todas estas preguntas, lo que permitirá obtener respuestas más precisas y comparables. En la tabla 8 se propone la unificación de estos rangos de respuesta.

Tabla 8. Propuesta de unificación de rangos de respuesta sobre la importancia

Preguntas 8 y 9	Pregunta 11 y 13
Muy poco importante	No es importante
Poco importante	Poco importante
Ni importante ni poco importante	Algo importante
Algo importante	Importante
Muy importante	Muy importante

También, para mejorar la claridad y la coherencia del cuestionario, se proponen unos ajustes terminológicos. En la Pregunta 16, se debería de reemplazar el término "algo cómodo" por "cómodo". De manera similar, en la Pregunta 17, se sugiere reemplazar "algo competente" por "competente" para evitar posibles confusiones y asegurar que las respuestas reflejen de manera precisa la percepción de los participantes. Estos cambios están orientados a reducir posibles ambigüedades en las respuestas, mejorando así la fiabilidad de los datos recopilados.

Una vez que el cuestionario haya sido refinado, se procederá con la ejecución del estudio experimental completo. Este estudio deberá implementar todas las mejoras identificadas durante las fases preliminares, así como ampliar la muestra para incluir una representación más diversa de TTSS, lo cual aumentará la representatividad de los resultados obtenidos. Además, se empleará un enfoque metodológico mixto que combine datos cuantitativos, obtenidos del cuestionario ajustado, con información cualitativa derivada de entrevistas en profundidad. Este enfoque permitirá obtener una visión más completa y detallada de las necesidades formativas de los TTSS en relación con la prevención del suicidio. Finalmente, los resultados serán analizados de manera integral con el objetivo de identificar las áreas que requieren un refuerzo en la formación de los TTSS, para así mejorar la eficacia de la intervención en la prevención del suicidio.

7. REFERENCIAS.

- Ali, B., Staniforth, B., & Adamson, C. (2021). Qualitative research: reflecting on lived experience: suicide prevention and the importance of social work in mental health. *Aotearoa New Zealand Social Work*, 33(2), 6-18.
- Almeida, J., O'Brien, K. H., Gironde, C. M., & Gross, E. B. (2017). Development, implementation, and evaluation of a comprehensive course on suicide in a master's of social work program. *Journal of Social Work Education*, 53(4), 727-736.
- Boukouvalas, E., El-Den, S., Murphy, A. L., Salvador-Carulla, L., & O'Reilly, C. L. (2019). Exploring Health Care Professionals' Knowledge of, Attitudes Towards, and Confidence in Caring for People at Risk of Suicide: a Systematic Review. *Archives of Suicide Research*, 24(sup2), S1–S31. <https://doi.org/10.1080/13811118.2019.1586608>
- Consejo General del Trabajo Social. (2012). Código deontológico del trabajo social. Madrid.
- Cubo, S., & Martin, B., & Ramos, J., (2011). *Métodos de investigación y análisis de datos en Ciencias Sociales y de la Salud*. 1era Edición. Ediciones Pirámide, SA.
- Feldman, B. N., & Freedenthal, S. (2006). Social work education in suicide intervention and prevention: An unmet need?. *Suicide and Life-Threatening Behavior*, 36(4), 467-480.
- Granello, D. H., & Wheaton, J. E. (2004). Online data collection: Strategies for research. *Journal of Counseling and Development*, 82, 387–393.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ª Edición). McGraw Hill México.
- Hightower, H., Almeida, J., & Anderson, J. (2023). Reimagining Suicide Prevention as a Social Justice Issue: Getting Back to Social Work's Roots. *Social Work*, 68(2), 167-169.
- Ibáñez, V. (2024). *El papel del trabajador social en la prevención, intervención y acompañamiento en el duelo por suicidio: una revisión de la literatura*. Trabajo Fin de Grado (inédito). Universidad de Salamanca.

- Jahn, D. R., Quinnett, P., & Ries, R. (2016). The influence of training and experience on mental health practitioners' comfort working with suicidal individuals. *Professional Psychology: Research and Practice, 47*(2), 130–138. <https://doi.org/10.1037/pro0000070>
- Joe, S. (2006). Implications of national suicide trends for social work practice with black youth. *Child and Adolescent Social Work Journal, 23*, 458-471.
- Joe, S., & Niedermeier, D. (2008). Preventing suicide: A neglected social work research agenda. *British Journal of Social Work, 38*(3), 507-530.
- Klingelschmidt, J., Chastang, J. F., Khireddine-Medouni, I., Chérié-Challine, L., & Niedhammer, I. (2019). Occupational factors associated with suicide among French employees from the special agricultural social security scheme (MSA) working between 2007 and 2013. *Revue d'épidémiologie et de sante publique, 68*(1), 1-8.
- Kourgiantakis, T., Sewell, K., McNeil, S., Logan, J., Lee, E., Adamson, K., ... & Kuehl, D. (2019). Social work education and training in mental health, addictions and suicide: A scoping review protocol. *BMJ open, 9*(6), e024659.
- Kourgiantakis, T., Sewell, K. M., McNeil, S., Lee, E., Logan, J., Kuehl, D., ... Kirvan, A. (2020). Social Work Education and Training in Mental Health, Addictions, and Suicide: A Scoping Review. *Journal of Social Work Education, 58*(1), 123–148. <https://doi.org/10.1080/10437797.2020.1773363>
- Kourgiantakis, T., Sewell, K. M., Lee, E., Adamson, K., McCormick, M., Kuehl, D., & Bogo, M. (2019). Teaching Note—Enhancing Social Work Education in Mental Health, Addictions, and Suicide Risk Assessment. *Journal of Social Work Education, 56*(3), 587–594. <https://doi.org/10.1080/10437797.2019.1656590>
- Levin, C. E. (1994). *Graduate training in clinical social work and suicide*. Pacific Graduate School of Psychology. Dissertation or Thesis. Pacific Graduate School of Psychology.

- Manthorpe, J., & Iliffe, S. (2011). Social work with older people—reducing suicide risk: A critical review of practice and prevention. *British Journal of Social Work*, 41(1), 131-147.
- Maple, M., Pearce, T., Sanford, R. L., & Cerel, J. (2017). The role of social work in suicide prevention, intervention, and postvention: A scoping review. *Australian Social Work*, 70(3), 289-301.
- Mishna, F., Antle, B. J., & Regehr, C. (2002). Social work with clients contemplating suicide: Complexity and ambiguity in the clinical, ethical, and legal considerations. *Clinical Social Work Journal*, 30, 265-280.
- Mitchell, S. M., Taylor, N. J., Jahn, D. R., Roush, J. F., Brown, S. L., Ries, R., & Quinnett, P. (2020). Suicide-related training, self-efficacy, and mental health care providers' reactions toward suicidal individuals. *Crisis* 41 (5), 359-366
- Montero, I., & León, O. G. (2005). Sistema de clasificación del método en los informes de investigación en Psicología. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 5(1), 115-127.
- Organización Mundial de la Salud. (2014). *Prevención del suicidio: un imperativo global*. Ginebra: OMS.
- Osteen, P. J., Jacobson, J. M., & Sharpe, T. L. (2014). Suicide prevention in social work education: how prepared are social work students?. *Journal of Social Work Education*, 50(2), 349-364.
- Pardo, A., & Ruiz, M. A., (2005). *Análisis de datos con SPSS 13 base*. Mc Graw Hill.
- Pritchard, C., & Williams, R. (2009). Does Social Work Make a Difference? A Controlled Study of Former Looked-After-Children' and Excluded-From-School' Adolescents Now Men Aged 16—24 Subsequent Offences, Being Victims of Crime and Suicide. *Journal of Social Work*, 9(3), 285-307.
- Pryor, R., Wayland, S., & Maple, M. (2023). Suicide prevention and intervention education in Australian social work qualifying courses: are students adequately prepared for the workforce?. *Social Work Education*, 1-14.

- Reina-Aguilar, P., Díaz-Jiménez, R. M., & Caravaca-Sánchez, F. (2023a). Suicide risk amongst university students of social work in Spain. *The British Journal of Social Work*, 53(4), 2416-2433.
- Reina-Aguilar, P., Díaz-Jiménez, R. M., & Caravaca-Sánchez, F. (2023b). Suicide risk among university students in Spain: implications for social work. *Social Work*, 68(4), 299-306.
- Schmidt, RC (2016). Niveles de preparación percibidos por los profesionales de la salud mental, niveles de confianza y métodos utilizados en la evaluación del riesgo de suicidio en jóvenes. *Consejero Profesional*, 6 (1), 76-88.
- Schmitz Jr, W. M., Allen, M. H., Feldman, B. N., Gutin, N. J., Jahn, D. R., Kleespies, P. M., ... & Simpson, S. (2012). Preventing suicide through improved training in suicide risk assessment and care: An American Association of Suicidology Task Force report addressing serious gaps in US mental health training. *Suicide and Life-Threatening Behavior*, 42(3), 292-304.
- Sudak, H., Maxim, K., & Carpenter, M. (2008). Suicide and stigma: A review of the literature and personal reflections. *Academic Psychiatry*, 32(2), 136-142.

8. ANEXO.

Estimada/o trabajadora/or social,

Soy un estudiante del Máster Trabajo Social Sanitario de la Universidad Pablo de Olavide y estoy realizando mi Trabajo Fin de Máster en Trabajo Social Sanitario.

Le agradecería que pudiera cumplimentar el siguiente cuestionario para conocer su opinión sobre la formación recibida ante el problema del suicidio.

El tiempo estimado para cumplimentar el cuestionario es de quince minutos.

Sus datos serán tratados de forma anónima y se viran para conocer mejor las necesidades formativas de los Trabajadores Sociales sobre esta problemática.

Muchas gracias por su participación.

Información sociodemográfica

1.- Indique su género:

- Hombre
- Mujer
- Otro
- No sabe/no contesta

2.- ¿Puede decirnos su edad?

3.- Indique la ciudad/provincia de trabajo

4.- Indique la región en la que trabaja

5.- ¿Cuántos años posee de experiencia profesional?

6.- Indique la universidad en la obtuvo el grado/diplomatura en trabajo social

7.- Año de fin de formación de grado/diplomatura

8.- ¿Posee algún título de máster profesionalizante

9.- ¿Puede indicar el área de especialización del máster profesionalizante si lo tuviera?

10.- Año de fin de formación de máster.

Preguntas de la Encuesta sobre educación en trabajo social sobre el suicidio (SWESS)

1.- En primer lugar, ¿ha trabajado alguna vez con un cliente con tendencias suicidas?

- Sí
- No
- No lo sé/No estoy seguro

1.b.- Si respondió afirmativamente a la pregunta anterior, ¿con cuántos clientes suicidas ha trabajado?

- En el último mes:
- En el año pasado:

2.- ¿Trabaja actualmente con al menos un cliente que tiene tendencias suicidas?

- Sí, actualmente
- No, actualmente no
- No lo sé/No estoy seguro

3.- ¿Ofreció su programa de formación en Trabajo Social alguna capacitación formal (cursos, seminarios, etc.), sin incluir prácticas de campo, que se centrara exclusivamente en el estudio del suicidio?

- Sí
- No
- No lo sé/No estoy seguro

3.b.- Si respondió afirmativamente a la pregunta anterior, ¿de qué forma fue esta capacitación formal? (Marque todo lo que corresponda.)

- Coloquio (discusiones informales en grupo)
- Conferencia
- Seminario
- Otro

4.- ¿Ha asistido a alguna clase en la que se tratara la intervención/prevenición del suicidio?

- Sí
- No
- No lo sé/No estoy seguro

4.b.- Si la respuesta es afirmativa, ¿en cuántas clases se trató la intervención/prevenición del suicidio?

Número de clases:

5.- ¿Le enseñaron sobre intervención/prevenición del suicidio en sus prácticas de campo?

- Sí
- No
- No lo sé/No estoy seguro

5.b.- Cuántas horas

6.- ¿Recuerda que le enseñaron sobre la prevención y/o intervención del suicidio en su programa de formación en Trabajo Social, teniendo en cuenta **sólo el trabajo del curso**?

- Ninguno, 0 horas, no se le enseñó sobre prevención del suicidio
- 1–2
- 3–4
- 5–6
- 7–8
- Más de 8 horas
- No sé/No recuerdo

6.b.- Cuántas horas

7.- ¿Recuerda que le enseñaron sobre la prevención y/o intervención del suicidio en su programa de (formación) en Trabajo Social, teniendo en cuenta el trabajo del curso **y** las prácticas de campo?

- Ninguno, 0 horas, no se le enseñó sobre prevención del suicidio
- 1–2
- 3–4
- 5–6
- 7–8
- Más de 8 horas
- No sé/No recuerdo

8.- ¿Qué importancia tiene el estudio del suicidio en la formación de **grado** de trabajo social?

- Muy poco importante
- Poco importante
- Ni importante ni poco importante
- Algo importante
- Muy importante

9.- ¿Qué importancia tiene el estudio del suicidio en la formación de **posgrado** de trabajo social?

- Muy poco importante
- Poco importante
- Ni importante ni poco importante
- Algo importante
- Muy importante

10.- ¿Cree que se debería exigir a todos los Trabajadores Sociales licenciados que recibieran formación continua al menos una vez en el tratamiento clínico de pacientes suicidas?

- Sí
- No
- No lo sé/No estoy seguro

11.- ¿Cómo de importantes son las siguientes vías para que los Trabajadores Sociales obtengan su formación en la gestión de problemas de suicidio? (Haga clic en uno por fila.)

	No es importante	Poco importante	Algo importante	Importante	Muy importante
Cursos de grado o posgrado					
Prácticas de campo como parte de formación de grado o posgrado					
Experiencia de grado o posgrado supervisada					
Conversaciones informales con médicos o sanitarios					
Conversaciones formales con médicos o sanitarios (entre iguales)					
Otro					

12.- De las formas en que los Trabajadores Sociales pueden capacitarse en el manejo de cuestiones suicidas, ¿cuál diría que es la **MÁS** importante? (Marque solo una)

- Curso de grado/posgrado
- Prácticas de campo como parte de la formación de grado/posgrado
- Experiencia supervisada de grado/posgrado
- Conversaciones informales con médicos y sanitarios.
- Conversaciones formales con médicos y sanitarios (entre iguales)
- Otros

13.- ¿Qué importancia tuvieron los siguientes aspectos para **SU** nivel actual de conocimiento sobre temas de suicidio? (Haga clic en uno.)

	No es importante	Poco importante	Algo importante	Importante	Muy importante
Cursos de grado o posgrado					
Prácticas de campo como parte de formación de grado o posgrado					
Supervisor(es) en su lugar de trabajo					
Lectura(s) independiente del trabajo de curso formal					
Otro					

14.- De las formas que contribuyeron a SU conocimiento actual sobre los problemas del suicidio, ¿Cuál dirías que fue la MAS importante? (Marque solo una)

- Curso de grado/posgrado
- Prácticas de campo como parte de la formación de grado/posgrado
- Supervisor en su lugar de trabajo
- Formación de posgrado (por ejemplo, educación continua)
- Lecturas independientes de los cursos formales
- Otros

15.- Por favor, indique en qué medida está de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones relativas a sus conocimientos y formación en intervención/prevención del suicidio. (Haga clic en uno por fila).

	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Me es indiferente	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Recibí suficiente capacitación durante el grado o posgrado para trabajar con pacientes suicidas.					
Después de graduarme, adquirí suficiente conocimiento sobre la intervención contra el suicidio para trabajar de la manera más efectiva					

posible con clientes suicidas.					
Me siento seguro de mis conocimientos y habilidades actuales relacionados con la evaluación/ intervención del suicidio.					

Imagínese en una situación en la que podría ayudar a una persona suicida que tiene tanto los medios para suicidarse como un plan suicida. Responda las dos preguntas siguientes marcando la opción que mejor describa qué tan cómodo y competente se sentiría en esta situación.

16.- ¿Cómo de cómodo te sentirías ayudando a esta persona suicida?

- Muy incómodo
- Algo incomodo
- Ni cómodo ni incómodo
- Algo cómodo
- Muy cómoda

17.- Teniendo en cuenta sus conocimientos y habilidades actuales, ¿cómo de competente te sentirías ayudando a esta persona suicida?

- Muy incompetente
- Algo incompetente
- Ni competente ni incompetente
- Algo competente
- Muy competente

Preguntas propias sobre la formación para trabajar con personas suicidas

1.- ¿Incluirías en la formación actual del grado en trabajo social alguna asignatura relacionada con el trabajo con personas con conductas suicidas?

- Sí
- No
- No lo sé/No estoy seguro

2.- ¿Crees que es importante realizar prácticas de grado específicas para conocer el contexto en el que los Trabajadores Sociales se relacionan con personas con conductas suicidas?

- Sí
- No
- No lo sé/No estoy seguro

3.- ¿Crees que la formación actual de los graduados en trabajo social debería complementarse con alguna actividad formativa específica sobre el problema del suicidio?

- Sí
- No
- No lo sé/No estoy seguro

3.b.- Si la respuesta es afirmativa, marca la consideres la más adecuada:

- Asignatura
- Charla
- Seminario
- Prácticas
- Curso de posgrado
- Otros

4.- ¿Crees que debería existir un máster específico para los graduados en trabajo social sobre el problema del suicidio?

- Sí
- No
- No lo sé/No estoy seguro